

Studienarbeit

**Funktionelle Grundlagen neuronaler Netze und
Anwendungsbeispiele bei Maschinen**

Vorgelegt von: Tobias Peter Schurig, August 2023
Studienjahrgang: Maschinenbau 2020 / Computer Aided Engineering 2023
Matrikelnummer: XXXXXXXXXX
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Jörg Böttcher
Professur: Institut für Physik, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, insbesondere keine anderen als die angegebenen Informationen.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Der Speicherung meiner Studienarbeit zum Zweck der Plagiatsprüfung stimme ich zu.
Ich versichere, dass die elektronische Version mit der gedruckten Version inhaltlich übereinstimmt.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kurzfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Darlegung der funktionellen Grundlagen von künstlichen neuronalen Netzen und in der Vorstellung von deren Anwendungsbeispielen bei Maschinen. Nach einer allgemeinen Begriffszuordnung im Bereich der KI wurde zunächst beschrieben wie die Informationsverarbeitung in den Gehirnen von Lebewesen funktioniert, um die Vorgänge danach in ein mathematisches Modell zu übertragen. Die mathematische Beschreibung umfasst die für neuronale Netze sehr wichtigen Aktivierungsfunktionen, von denen die wichtigsten in dieser Arbeit vorgestellt wurden. Es wurde die Funktionsweise von neuronalen Netzen anhand einer beispielhaften Kategorisierung sowie mithilfe von visuellen Simulationen beschrieben. Die für neuronale Netze so wichtigen Lern- und Trainingsalgorithmen wurden anhand von Beispielen erläutert und Fachbegriffe geklärt. Die zugrundeliegenden Berechnungen bei der Anwendung von Optimierungsalgorithmen wurden aufgeführt. Die wichtigsten Netzwerkarchitekturen darunter Feedforward-, Recurrent-, Convolutional-, Generative Adversarial-, Autoencoder- und Transformer Netze wurden detailliert beschrieben. Zu den formulierten Beispielen für die Anwendung wurden zwei neuronale Netze für die Bildverarbeitung beschrieben. Dazu gehört zum einen die Handschrifterkennung mit dem MNIST-Datensatz sowie eine Anwendung aus der Praxis, bei der Gurken auf einer Gurkenfarm in eine Kategorie eingeteilt werden sollen. Beide Anwendungsbeispiele wurden zunächst theoretisch beschrieben und danach konkret in einem Framework programmiert. Die Bedeutung des DeepL-Übersetzers und von ChatGPT für die natürliche Sprachverarbeitung wurde beschrieben.

Abstract

The aim of this thesis is to present the functional basics of artificial neural networks and to give examples of their application to machines. After a general classification of terms in the field of AI, it was first described how the information processing in the brains of living beings works, in order to transfer the processes afterwards into a mathematical model. The mathematical description includes the activation functions, which are very important for neuronal networks, and the most important ones were presented in this work. The functioning of neural networks was described by means of an exemplary categorization as well as with the help of visual simulations. The learning and training algorithms, which are so important for neural networks, were explained by means of examples and technical terms were clarified. The underlying computations in the application of optimization algorithms were listed. The most important network architectures including feedforward, recurrent, convolutional, generative adversarial, autoencoder and transformer networks were described in detail. To the formulated examples for the application, two neural networks for image processing were described. These include, first, handwriting recognition using the MNIST dataset, as well as a real-world application in which cucumbers on a cucumber farm are to be classified into a Category to be classified. Both application examples were first described theoretically and then concretely programmed in a framework. The importance of the DeepL translator and ChatGPT for natural language processing was described.¹

¹ Übersetzt mit: www.DeepL.com/Translator, (Anm. d. Autors: Ein sehr leistungsstarker Maschinenübersetzer, dessen Funktionsweise auf neuronalen Netzen basiert, siehe Kapitel 4.3)

Vorwort

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um meinen aufrichtigen Dank und meine Wertschätzung denen gegenüber auszudrücken, die mich während meiner Studienarbeit unterstützt haben. Ohne ihre Hilfe wäre es mir nicht möglich gewesen, diese wichtige Etappe in meinem Studium abzuschließen. Ich möchte meinen tiefsten Dank an meine Familie und Freunde richten, die immer an mich geglaubt und mich während des gesamten Studiums ermutigt und motiviert haben. Eure aufmunternden Worte und ihr Verständnis haben entscheidend dazu beigetragen durch diese anspruchsvolle Aufgabe zu navigieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Erstellen von Texten durch die kürzlich erreichten technischen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz von besonderer Leichtigkeit gekennzeichnet ist, möchte ich zu Beginn dieser Arbeit auf etwas hinweisen. KI-Sprachassistenten arbeiten mit komplexen neuronalen Netzen, was auch die Grundlage dieser Arbeit darstellt. Ihre erstellten Texte fallen bisher nicht unter das Urheberrecht, weshalb die freie Verwendung in Abschlussarbeiten wie dieser theoretisch möglich wäre. Für den persönlichen Lernerfolg jedoch ist es unerlässlich selbst Texte zu erarbeiten und zu schreiben. Ich möchte deshalb betonen, dass kein Text in der vorliegenden Arbeit durch ein informationstechnisches neuronales Netz erstellt worden ist, sondern in Gänze aus dem biologischen neuronalen Netz des Autors stammt.

Zu guter Letzt, vielen Dank an alle, die an meiner Seite stehen und mich auf meinem Weg begleiten. Eure Hilfe und Unterstützung machen großen Unterschied und ich bin euch unendlich dankbar dafür.

Mit herzlichen Grüßen,

Tobias Peter Schurig

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	II
Kurzfassung	III
Vorwort	IV
1. Einleitung	1
2. Grundlagen	2
2.1 Die Funktionsweise eines biologischen Gehirns.....	4
2.2 Mathematische Beschreibung	6
3. Neuronale Netze	12
3.1 Funktionsweise	13
3.1.1 Funktionsprinzip bei der Kategorisierung von Bildern	13
3.1.2 Google TensorFlow-Playground	19
3.2 Lern- und Trainingsalgorithmen	22
3.2.1 Hebb`sche Lernregel.....	25
3.2.2 Deltaregel	26
3.2.3 Backpropagation.....	27
3.3 Netzwerkarchitekturen.....	30
3.3.1 Feedforward Neural Network.....	30
3.3.2 Recurrent Neural Network	31
3.3.3 Convolutional Neural Network	33
3.3.4 Generative Adversarial Network	36
3.3.5 Autoencoder Network	38
3.3.6 Transformer Network	39
4. Anwendungen	41
4.1 Handschrifterkennung mit dem MNIST-Datensatz	41
4.1.1 Theoretische Betrachtung	42
4.1.2 Programmierung in PyTorch	44
4.2 Klassifizierung von Gurken	51
4.2.1 Theoretische Betrachtung	52
4.2.2 Programmierung in Google TensorFlow	53
4.3 Natürliche Sprachverarbeitung mit DeepL und ChatGPT	56
5. Zusammenfassung und Ausblick	57
Quellenverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VIII

1. Einleitung

Bereits in den 1940er Jahren fiel zum ersten Mal der Begriff „Neuronales Netz“. Zu den ersten, die diesen Begriff prägten zählten nicht, wie man annehmen könnte, die Informatiker. Es waren Neurowissenschaftler, die sich mit dem wohl erstaunlichsten neuronalen Netz befasst haben. Dem Gehirn.

In einem wissenschaftlichen Artikel von Warren McCulloch und Walter Pitts "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" aus dem Jahr 1943 wurde zum ersten Mal ein mathematisches Modell beschrieben, welches auf biologischen Neuronen basiert. Die beiden Wissenschaftler entwickelten einfache logische Schaltkreise, die sich an den Vorgängen im Gehirn orientierten. Dies legte den Grundstein für die Entwicklung von künstlichen neuronalen Netzen. Für die Forschung und Entwicklung von neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz hatten die vorgestellten Konzepte einen bedeutenden Einfluss.

In den darauffolgenden Jahren wurde die Weiterentwicklung künstlicher neuronaler Netze immer weiter vorangetrieben. So beschrieb der Psychologe Frank Rosenblatt in den späten 1950er Jahren das sogenannte „Perzeptron“, welches als das erste lernende neuronale Netz gilt. Kleinere Rückschläge in der KI-Forschung läutete der „Lighthill-Report 1973“ und damit einen „KI-Winter“ ein. Darin vertritt James Lighthill die pessimistische Meinung, dass sich künstliche Intelligenz zwar in kleinen Problemdomänen bewährt, sich jedoch nie für die Lösung realistischer Probleme eignen wird. Auf Grundlage dessen entschied die britische Regierung die Förderung der KI-Forschung an britischen Universitäten einzustellen. Auf jeden Winter folgt der Frühling, so wie auch in der KI-Forschung. So gelten Geoffrey Hinton, Yann LeCun und Yoshua Bengio als Pioniere im Bereich des Deep-Learnings, die in den letzten Jahrzehnten maßgeblich zur Entwicklung von neuronalen Netzen beigetragen haben. Für ihre Beiträge in diesem Bereich erhielten die drei Forscher den Turing-Award, welcher auch als „Nobelpreis für Informatik“ bekannt ist. Im Jahr 2012 wurde ein tiefes neuronales Faltungsnetzwerk entwickelt was den Durchbruch für die Bilderkennung markierte. Große Unternehmen wie Google, Meta Platforms und OpenAI spielen als Technologieriesen eine große Rolle in der Anwendung und Weiterentwicklung von neuronalen Netzen. Die bereitgestellten Frameworks wie TensorFlow oder PyTorch bieten eine gute Möglichkeit für die Erstellung von benutzereigenen neuronalen Netzen.

Aufgrund der besonderen Eigenschaften finden neuronale Netze in fast allen technischen Bereichen Anwendung. Besonders in der Bild- und Texterkennung punkten neuronale Netze mit der Fähigkeit, dass sie auch mit nur geringem explizitem Wissen über das zu lösende Problem arbeiten können. Es geht eher um eine Abstraktion, also um eine Modellbildung, der Informationsverarbeitung. Werden dem programmierten neuronalen Netz eine Menge an Beispielen vorgelegt und sind die richtigen Schlussfolgerungen zu diesen Beispielen bekannt, so wird das neuronale Netz irgendwann in der Lage sein, ähnliche Beispiele zuverlässig zu verarbeiten und das Ergebnis vorherzusagen.

Manche Menschen sind der Meinung, dass die Veröffentlichung des KI-Sprachassistenten von OpenAI einen Meilenstein in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz darstellt und bezeichnen ihn sogar als „iPhone-Moment“.

2. Grundlagen

Für die Einführung in die Grundlagen soll zunächst eine Begriffserklärung und Einordnung für die heutzutage häufig anzutreffenden Begriffe im Bereich der künstlichen Intelligenz durchgeführt werden. Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für intelligentes Verhalten bei der Automatisierung. Ein Überblick dazu ist in Abbildung 1.1 dargestellt.

Machine-Learning ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz und basiert auf der Annahme, dass Maschinen Schritt für Schritt lernen wie ein Mensch zu denken. So sollen Maschinen in der Lage sein anhand von Beispielen Probleme zu lösen ohne explizit dafür programmiert zu sein. Ganz konkret geht es also um das Wissen aus Erfahrung. Die Algorithmen beim maschinellen Lernen beruhen auf Trainingsdaten, welche dann mit Testdaten getestet werden. Es wird also nicht stur auswendig gelernt, sondern viel mehr Muster in den Lerndaten erkannt, um auf diese Weise auch unbekannte Daten zu beurteilen. Angewendet wird das maschinelle Lernen in vielen Bereichen der Automatisierung, z.B. in der Sprach- und Texterkennung, in Diagnoseverfahren und autonomen Systemen.

Deep-Learning ist auch wieder ein Teilgebiet des maschinellen Lernens. Es beschreibt eine Möglichkeit zur Umsetzung von Machine-Learning und die darin verwendeten künstlichen neuronalen Netze werden zur Implementierung benutzt. Es handelt sich dabei um eine spezielle Methode zur Informationsverarbeitung. Deep-Learning ist in der Lage Aufgaben, welche sich nur schwer mathematisch beschreiben lassen, intuitiv zu lösen. Dazu gehört vor allem die Bilderkennung. Der Grundgedanke des Deep-Learnings basiert also darauf, dass der Benutzer nicht all das Wissen für die Eingabe in den Computer spezifizieren muss. Dies erlaubt eine abstrakte Informationsverarbeitung. Mithilfe von neuronalen Netzen, welche im Verlauf dieser Arbeit ausführlich besprochen werden sollen, kann das Prinzip des tiefgehenden, mehrschichtigen Lernens herausgebildet werden.

Abbildung 1.1: Übersicht über die Begriffe in der KI, Quelle [2]

Prinzipiell unterscheidet sich die Informationsverarbeitung eines biologischen Gehirns zu der in einem Computer. Während ein Computerprozessor aus vielen Transistoren besteht, die in einer Havard-Architektur zusammengeschaltet sind, besteht das Gehirn aus Milliarden von Neuronen in einem riesigen parallelem Verarbeitungszentrum. Eingehende Reize durch die fünf Sinne werden nach bestimmten angelernten Mustern in der Großhirnrinde, dem Neokortex, verarbeitet. Dabei gibt es bestimmte Bereiche, die für verschiedene Aufgaben, wie Sehen und Fühlen, verwendet werden. So sitzt die Fähigkeit des logischen Denkens und des Bewusstseins im Frontalhirn, ein Gedanke allerdings erstreckt sich blitzschnell über das ganze Gehirn [1].

Die unterschiedlichen Funktionsweisen zwischen einem Computer und einem Gehirn begründet auch die unterschiedlichen Stärken und Schwächen. So kann ein Gehirn niemals die Fähigkeiten eines Computers in mathematischen Rechenaufgaben erreichen. Jedoch gibt es Leistungen des Gehirns, welche mit keinem Computer zu erzielen sind. Zum Beispiel sind Lebewesen weitaus besser in der Lage unbekannte Objekte in eine Kategorie einzuordnen und so einen Gegenstand unter vielen anderen wiederzuerkennen. Abstrakte Problemlösungen zu entwickeln und die Fähigkeit das Allgemeine im Besonderen zu erkennen machen das biologische Gehirn zu einer erstaunlichen Informationsverarbeitungseinheit. Daher liegt es nahe, die Arbeitsweise des Gehirns zu kopieren und zu versuchen einen Rechner in dieser Architektur zu konstruieren. Dafür ist es jedoch notwendig, dass zunächst die genaue Funktionsweise des Gehirns erläutert werden soll.

2.1 Die Funktionsweise eines biologischen Gehirns

Die Hauptaufgabe des Gehirns besteht in der Reizverarbeitung. Über die Sinnesorgane werden diese Reize aufgenommen und elektrochemisch über die Nervenbahnen zum Gehirn weitergeleitet. Dabei handelt es sich um Umweltbedingungen wie Licht, Temperatur oder Schall. Die Sinnesorgane oder auch die „Eingabesensoren“ werden als Rezeptoren bezeichnet. Nimmt der Rezeptor „Augen“ ein helles Licht wahr so muss vom Gehirn ein Signal abgegeben werden, die die Augen dazu veranlasst sich zu schließen. Die Muskeln die auf diese Weise angesteuert werden nennt man Effektor, oder auch die „Ausgabe“. Es gilt also: Die aufgenommenen Reize der Rezeptoren werden an das Gehirn weitergeleitet, welches dann entsprechend angelernter Muster die Verarbeitung vornimmt und ggf. einen Reaktionsreiz an die Effektoren ausgibt.

Wie bereits erwähnt findet die Informationsverarbeitung in der Großhirnrinde statt. Die für das Gehirn so wichtigen Neuronen bestehen aus Zellen, welche miteinander verbunden sind und elektrochemische Signale austauschen und sich so gegenseitig erregen können. Das menschliche Gehirn besitzt etwa 86 Milliarden Neuronen die untereinander durchschnittlich 10.000 Verbindungen besitzen und auf diese Weise ein neuronales Netzwerk bilden. Daraus resultiert auch die wichtigste Eigenschaft eines neuronalen Netzwerkes: Die Lernfähigkeit. Im Laufe des Lebens eines Individuums werden Verbindungen zwischen den Neuronen geschaffen und die optimalen Reaktionen auf Reize in dem Verbindungsmuster der Neuronen gespeichert. Dabei werden lange nicht verwendete Verbindungen aufgelöst (das Gehirn vergisst) und entsprechend öfter verwendete gestärkt (Übung macht den Meister).

Die Neuronen, oder auch Nervenzellen, sind die eigentlichen Einheiten für die Informationsverarbeitung im Gehirn (siehe Abb.: 2.1). Über die Dendriten werden elektrochemische Reize an das Neuron herangetragen. Sobald die Summe der Eingabesignale einen Schwellwert überschreitet, wird das Neuron über eine Ausgabeleitung, dem Axon, ein Signal aussenden und so weitere Neuronen ansprechen. Das Neuron wird also aktiv geschaltet, man sagt auch es „feuert“. Zwischen den Dendriten und dem Neuron befindet sich eine weitere wichtige Einheit, welches die ankommenden Reize verstärken oder hemmen kann, die Synapse. Dafür kommen Neurotransmitter zum Einsatz, welche über den synaptischen Spalt übertragen werden. Synapsen kann man auch als Schnittstellen zwischen Nervenzellen betrachten. Für das Lernverhalten spielen Synapsen eine wichtige Rolle, denn sie ermöglichen das Training und die Optimierung eines neuronalen Netzes. In der Informationstechnologie wird das Synapsenverhalten durch die Multiplikation mit Zahlen simuliert.

Abbildung 2.1: Aufbau eines Neurons (Nervenzelle) im Gehirn, Quelle [4]

2.2 Mathematische Beschreibung

Das in Kapitel 2.1 beschriebene Modell eines biologischen neuronalen Netzes soll nun mathematisch beschrieben werden. Dadurch soll es möglich sein ein algorithmisches Modell zu erzeugen, welches sich für eine Computersimulation eignet. Es wurde bereits beschrieben, dass ein Neuron entweder aktiv oder passiv ist. Dies ermöglicht die einfache binäre Zuordnung mit den Zahlen 0 und 1 (bei neuronalen Netzwerken werden zusätzlich Werte zwischen +1 und -1 eingeführt). Das Gleiche trifft für die Zustände der Dendriten zu. Da diese Eingaben auch nur Ausgaben vorangegangener Neuronen sind werden die Zustände der Dendriten auch nur mit 0 oder 1 bezeichnet. Es wurde bereits beschrieben, dass die Synapsen im Gehirn die Signale verstärken oder hemmen. Dies lässt sich mathematisch folgendermaßen beschreiben: Für eine Verstärkung werden die Signale der Dendriten mit positiven Zahlen multipliziert, für eine Hemmung mit negativen Zahlen.

Das hieraus abgeleitete mathematische Modell ist in Abbildung 2.2 dargestellt und wird als Perzeptron bezeichnet. Die „Inputs“ sind die Dendriten, die „Weights“ die Synapsen und der „Node“ stellt das Neuron dar. Für die Flexibilität und die Lernfähigkeit eines neuronalen Netzes spielt der Bias-Wert eine wichtige Rolle. Das b in der Übertragungsfunktion des Neurons wird als Bias bezeichnet und stellt eine Konstante dar, die auf das Produkt der Inputs und Weights addiert wird. Auf diese Weise ist es möglich die Aktivierungsfunktion in Richtung der positiven oder negativen Seite zu verschieben. Nimmt man an, dass es sich bei der Aktivierungsfunktion um eine Geradengleichung handelt, lässt sich dies anhand der nachfolgenden Formel 2.1 anschaulich darstellen.

$$a = w * x + b \quad (2.1)$$

Ohne die Hilfe des Bias könnte man demnach nur Geraden darstellen die durch den Ursprung verlaufen. Mit der Einführung des Bias ist es möglich die Aktivierungsfunktionen in der Art zu verschieben, dass sie zum Wertebereich der Eingaben passen und die Ausgabe vernünftige Ergebnisse liefert. Bias-Werte gelten immer für eine Schicht im neuronalen Netz.

V7 Labs

Abbildung 2.2: Mathematisches Modell eines Neurons - das Perzeptron, Quelle [5]

Teil der Neuronen sind die bereits erwähnten Aktivierungsfunktionen (siehe Abb.: 2.2). Sie bestimmen welchen Zustand ein Neuron bei einer gegebenen Eingabe annimmt, also wann es aktiv ist. Sie bestimmen also den Wertebereich, welche die Aktivierung des Neurons zu Folge hat. Das Ziel der Aktivierungsfunktionen besteht darin dem neuronalen Netzwerk eine gewisse nicht-Linearität zu verleihen, denn ohne Aktivierungsfunktionen bestünde das neuronale Netz nur aus linearen mathematischen Operationen. Die einzelnen hintereinander geschalteten Summen der Produkte zwischen den Eingängen und Gewichtungen ergäbe eine Linearität des neuronalen Netzes. Damit wäre das neuronale Netz nicht in der Lage komplexe mathematische Beziehungen aufzustellen. Es gibt eine Vielzahl von Aktivierungsfunktionen, welche alle individuelle Vor- und Nachteile aufweisen. Die wichtigsten von ihnen sind nachfolgend beschrieben.

In der Vergangenheit waren die **Sigmoidfunktionen** (siehe Abb.: 2.3) die am häufigsten vorkommenden Aktivierungsfunktionen. Anhand der Eingaben normiert diese Funktion die Ausgabe auf das Intervall $[0, 1]$.

Abbildung 2.3: Darstellung des Graphen der Sigmoid-Aktivierungsfunktion, Quelle [6]

Die mathematische Beschreibung der Sigmoidfunktion lässt sich folgendermaßen definieren:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (2.2)$$

Für sehr hohe positive Eingangswerte gibt die Sigmoidfunktion den Wert 1 aus, für sehr hohe negative den Wert 0. Dies führt zu einem entscheidenden Nachteil der sigmoidalen Aktivierung eines Neurons. Für hohe negative oder positive Werte (blaue Bereiche) wird die Ableitung der Funktion sehr klein. Für den Lernprozess spielen diese Ableitungen jedoch eine wichtige Rolle, denn nur so kann das neuronale Netzwerk trainiert und die Gewichtungen aktualisiert werden. Aus diesem Grund eignet sich die Sigmoidfunktion nur für kleine positive oder negative Eingabewerte.

Die **Tangens-Hyperbolicus-Funktion** ist eine sehr häufig verwendete Aktivierungsfunktion beim Deep Learning und ist in Abbildung 2.4 dargestellt.

Abbildung 2.4: Darstellung des Graphen der Tangens-Hyperbolicus-Aktivierungsfunktion, Quelle [6]

Die mathematische Beschreibung der Tangens-Hyperbolicus-Funktion lässt sich folgendermaßen definieren:

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (2.3)$$

Basierend auf den Eingabewerten bildet diese Funktion die Ausgabewerte auf das Intervall $[-1, 1]$ ab. Es entstehen die gleichen Nachteile wie auch bei der Sigmoidfunktion. In den blauen Bereichen wird die Ableitung der Funktion sehr klein und behindert so den Lernprozess. Da mit der Tangens-Hyperbolicus-Funktion auch negative Werte als Ausgabewerte in Frage kommen, beschreibt man diese Funktion auch als „null-zentriert“ und wird deshalb in der Praxis der Sigmoidfunktion vorgezogen.

Die Rectified-Linear-Unit oder auch **ReLU-Aktivierungsfunktion**, dargestellt in Abbildung 2.5, ist eine wichtige Funktion, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Negative Eingabewerte führen zu einer Ausgabe vom Wert 0. Für positive Werte ist die Ausgabe der Werte linear, die Werte werden also nicht verändert. Zum Einsatz kommt die ReLU-Funktion im Anwendungsbeispiel in Kapitel 4.1.

Abbildung 2.5: Darstellung des Graphen der ReLU-Aktivierungsfunktion, Quelle [6]

Die mathematische Beschreibung der ReLU-Funktion lässt sich folgendermaßen definieren:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (2.4)$$

Basierend auf den Eingabewerten bildet diese Funktion die Ausgabewerte auf das Intervall $[0, \infty[$ ab. Die zuvor beschriebenen Nachteile der sehr kleinen Ableitung für große positive oder negative Werte verschwinden bei der ReLU-Funktion. Dies gründet in der Linearität der Funktion und dies ermöglicht somit einen besseren Lernprozess. Außerdem sinkt der Rechenaufwand im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Aktivierungsfunktionen. Ein entscheidender Nachteil von ReLU-Funktionen liegt in der Deaktivierung von Neuronen. Für Eingaben $x < 0$ werden die Ausgaben der Neuronen auch immer zu null ($f(x) = 0$). Das bedeutet, dass die Neuronen sterben und sich nicht weiter am Trainingsprozess beteiligen können. Versuche haben gezeigt, dass, bei ausschließlicher Verwendung von ReLU-Aktivierungsfunktionen, 20-50% eines neuronalen Netzes deaktiviert werden. Vorteilhaft ist dies nur, wenn überflüssige oder irrelevante Daten vom neuronalen Netz ignoriert werden sollen. (siehe Convolutional Neural Network, Kapitel 3.3.3)

Eine verbesserte Version der ReLU-Funktion stellt die **Leaky-ReLU-Aktivierungsfunktion** dar. Damit wurde das Problem der Deaktivierung von Neuronen bei der reinen ReLU-Funktion behoben. Für negative Werte wird nun eine weitere lineare Funktion hinzugefügt. Für die positiven und die negativen Werte besitzt die Leaky-ReLU-Funktion nun jeweils verschieden ansteigende Geraden wie in Abbildung 2.6 zu erkennen.

Abbildung 2.6: Darstellung des Graphen der Leaky-ReLU-Aktivierungsfunktion, Quelle [6]

Die mathematische Beschreibung der Leaky-ReLU-Funktion lässt sich folgendermaßen definieren:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ \alpha x, & x < 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

Basierend auf den Eingabewerten bildet diese Funktion die Ausgabewerte auf das Intervall $]-\infty, \infty[$ ab. Mithilfe des Parameters α kann die Steigung der Geraden für $x < 0$ eingestellt werden. Es werden sich in einem neuronalen Netzwerk nun keine inaktiven Neuronen mehr befinden, welche den Lernprozess behindern würden.

Eine weitere wichtige Funktion ist die **Softmax-Aktivierungsfunktion** und wird häufig in der letzten Schicht der Ausgabe in einem neuronalen Netzwerk eingesetzt. Sie eignet sich vor allem für Klassifikationsprobleme. Aus einem rohen Vektor wie in Abbildung 2.7 zu erkennen, entstehen durch diese Aktivierungsfunktion die Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf die einzelnen Werte des Vektors. Dazu wird für jedes Element im Ausgangsvektor die Exponentialfunktion berechnet und durch die Summe aller exponentiellen Werte geteilt. Mit den Wahrscheinlichkeiten kann man nun festlegen, welcher Wert am ehesten dem Zielwert entspricht. Im hier vorliegenden Fall wäre das der Wert 5,1 da dieser mit 90% die höchste Wahrscheinlichkeit besitzt.

Abbildung 2.7: Prinzip der Softmax-Aktivierungsfunktion, Quelle [17]

Es wurde ein einzelnes Neuron in seiner mathematischen Beschreibung ausführlich betrachtet. Im Grunde ist jedes Neuron in einem neuronalen Netz eine eigene mathematische Gleichung die es zu lösen gilt. Nimmt man das Neuron aus Abbildung 2.2 und fügt eine Sigmoidfunktion als Aktivierungsfunktion hinzu, so ergibt sich folgende Berechnungsvorschrift.

$$a(x_i, w_i, b) = \frac{1}{1 + e^{-(\sum_i x_i w_i + b)}} \quad (2.6)$$

Dabei ist

- a der Ausgabewert des Neurons
- x_i die Eingangswerte des Neurons (Ausgangswerte von Vorgängerneuronen)
- w_i die Gewichtungen der Eingangswerte
- b der Bias-Wert in der aktuellen Schicht

3. Neuronale Netze

Werden die bereits ausführlich besprochenen Neuronen nun hinter- und nebeneinander geschaltet und miteinander verbunden, entsteht ein neuronales Netz wie in Abbildung 3.1 zu erkennen. Jedes Neuron ist dabei mit seinen Vorgängern als Eingabe und mit seinen Nachfolgern als Ausgabe verbunden. Die Eingabeschicht (Input-Layer) repräsentiert die Daten, die dem neuronalen Netz zugeführt werden sollen. Sie versorgt das neuronale Netz mit den notwendigen Informationen. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Farbcodes einzelner Pixel eines Bildes für die Bilderkennung handeln. Wie sich dabei vermuten lässt, entstehen so in einem neuronalen Netz mehrere Tausend Eingaben, die entsprechend mit mehreren Tausend Neuronen in den versteckten Schichten (Hidden-Layer) verarbeitet werden müssen. In der Ausgabe (Output-Layer) wird dann je nach Anwendungsfall ein Wert ausgegeben auf dessen Grundlage dann das Ergebnis festgestellt wird.

Abbildung 3.1: Darstellung eines einfachen neuronalen Netzes, Quelle [8]

3.1 Funktionsweise

3.1.1 Funktionsprinzip bei der Kategorisierung von Bildern

An dem nachfolgenden Beispiel lässt sich gut das Funktionsprinzip von neuronalen Netzen erläutern. Dabei soll es um die Kategorisierung von einfachen Bildern gehen wie in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Übersicht über die Kategorisierung, Quelle [25]

Es sollen Bilder bestehend aus vier Pixeln in eine Kategorie, abhängig von den verschiedenen Ausprägungen, eingeteilt werden. Während die Einteilung bei ausschließlich schwarz/weißen Pixeln mit herkömmlichen Programmiermethoden einfach umgesetzt werden kann, ist eine Einteilung bei Bildern in Graustufen, wie in Abbildung 3.3 dargestellt, nur mit neuronalen Netzen zu bewerkstelligen.

Abbildung 3.3: Zuteilung der Neuronenwerte anhand der Graustufen, Quelle [25]

Für die Eingabeschicht werden vier Neuronen verwendet, welche jeweils einen Pixel des Bildes repräsentieren. Der Wert der vier Neuronen richtet sich nach der Stärke der Graustufen wie in Abbildung 3.3 zu sehen.

In Abbildung 3.4 wurde ein Neuron in der nächsten Schicht (1st hidden layer) hinzugefügt und mit den vorherigen Eingabeneuronen verbunden. Es wurden zufällige Gewichtungen an den Verbindungen festgelegt, was zu dem Wert des Neurons von 1,075 führt. Die verwendete Berechnungsformel entspricht der bereits erläuterten aus Abbildung 2.2 (hier ohne Bias-Wert).

Abbildung 3.4: Berechnung des Neuronenwertes, Quelle [25]

Es wurden bereits die wichtigen Aktivierungsfunktionen besprochen, welche immer ein Teil der Neuronen darstellen. Im vorliegenden Fall soll die Tangens-Hyperbolicus-Aktivierungsfunktion verwendet werden. Abbildung 3.5 zeigt das Prinzip dieser Funktion. Der vorher ermittelte Wert von 1,075 führt nach Anwendung der Aktivierungsfunktion zu einem Wert von 0,746 (siehe auch Formel 2.3).

Abbildung 3.5: Anwendung der TanH-Aktivierungsfunktion, Quelle [25]

Die Berechnungsvorschrift der Gewichtungen und das Ergebnis der Aktivierungsfunktion werden in einem Neuron zusammengefasst was zu dem in Abbildung 3.6 gezeigten Ergebnis führt.

Abbildung 3.6: Berechnung des Neuronenwertes, mit TanH-Aktivierungsfunktion, Quelle [25]

Nun können in der ersten versteckten Schicht weitere Neuronen hinzugefügt werden, die alle dieselbe Aufgabe wahrnehmen wie bereits beschrieben. So entsteht, wie in Abbildung 3.7 dargestellt, das „1st hidden layer“. Für eine bessere Nachvollziehbarkeit wurden einige Verbindungen nicht eingezeichnet, tatsächlich sind aber alle Neuronen miteinander verbunden. Die weißen Verbindungen stellen eine positive, die gelben eine negative Gewichtung dar.

Abbildung 3.7: Vollständige erste versteckte Schicht nach den Eingangsneuronen, Quelle [25]

In Abbildung 3.8 kann man sehen, dass an den Neuronen nun Felder angebracht worden sind. Die Felder sollen verdeutlichen über welche Informationen die Neuronen verfügen. Das rot eingekreiste Neuron oben rechts zum Beispiel erhält Informationen aus zwei Vorgängerneuronen. Da diese beiden Verbindungen positiv gewichtet sind besitzt das rote Neuron die Information über zwei weiße Felder auf der linken Seite. Das grün eingekreiste Neuron erhält vom Vorgängerneuron unten rechts eine negative Gewichtung, woraufhin ein schwarzes Feld interpretiert wird. Jedes Neuron in der ersten versteckten Schicht besitzt also jeweils zwei Informationen aus den Eingabeneuronen.

Abbildung 3.8: Darstellung über welche Informationen die Neuronen verfügen, Quelle [25]

Wird nun eine weitere versteckte Schicht hinzugefügt, wie in Abbildung 3.9 zu sehen, so fassen auch diese Neuronen die Informationen der vorhergehenden Schicht zusammen (unwichtige Verbindungen wurden weggelassen). Auf diese Weise entsteht ein immer deutlicheres Abbild des Eingangsmusters. An dieser Stelle kann man schon erkennen, dass die Ausprägungen ausgefüllt, vertikal, diagonal und horizontal durch die Neuronen der zweiten versteckten Schicht schon dargestellt werden.

Abbildung 3.9: Weitere versteckte Schicht (2nd hidden layer) mit Informationen, Quelle [25]

Für die Ausgabe aller möglichen Zustände wird eine weitere Schicht benötigt, wie sie Abbildung 3.10 zeigt. Die ReLU-Aktivierungsfunktion in der letzten Schicht sorgt dafür, dass sämtliche Ausprägungen in schwarz oder weiß dargestellt werden können. Verfolgt man an dieser Stelle den Weg des Bildes mit den vier Pixeln auf der linken Seite durch das neuronale Netz bis zu den Ausgängen, kann man gut nachvollziehen wie die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Entscheidungsfindung eines neuronalen Netzes funktioniert.

Abbildung 3.10: Komplettes neuronales Netzwerk für die Kategorisierung, Quelle [25]

Die einzelnen berechneten Zahlenwerte durch die Neuronen wurden in den vorherigen Abbildungen bewusst nicht dargestellt, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Nachdem eine Eingangsinformation durch das neuronale Netz gewandert sind stehen an den Ausgängen Zahlenwerte fest wie in Abbildung 3.11 zu erkennen.

Abbildung 3.11: Ergebnis des nach dem Durchlauf des ersten Bildes, Quelle [25]

Dargestellt werden die errechneten Istwerte des Netzwerkes. Die Sollwerte sind auch bekannt, denn für das Training ist es erforderlich, dass das neuronale Netz weiß was die richtige Lösung gewesen wäre (Stichwort: gelabelte Trainingsdaten). Es kann daraufhin der Fehler berechnet und das Netz weiter trainiert werden (siehe dazu Kapitel 3.2). In jedem Durchlauf sinkt damit die Abweichung von den Ist- und Sollwerten, solange bis das Netz in der Lage ist, um mit unbekanntem Daten konfrontiert zu werden.

3.1.2 Google TensorFlow-Playground

Um die grundsätzliche Funktionsweise von neuronalen Netzen besser verstehen zu können, wurde eine interaktive Webanwendung mit dem Namen TensorFlow-Playground von Google ins Leben gerufen. Dieser Sandkasten bietet einen visuellen Einblick in die Trainings- und Funktionsweisen von selbst erstellten neuronalen Netzen. Der Benutzer kann verschiedene Parameter anpassen und auf diese Weise sofort die Auswirkungen auf das Trainings- und Lernverhalten beobachten. Es werden eine Vielzahl an Möglichkeiten bereitgestellt, die in Summe das Experimentieren mit neuronalen Netzen zulassen. Die Auswirkungen der Entscheidungen über die Wahl der Aktivierungsfunktion oder der Netztopologie können sofort beobachtet werden und so dem Benutzer ein besseres Gefühl mit dem Umgang der verschiedenen Konfigurationen geben. In Abbildung 3.12 ist die Oberfläche des TensorFlow-Playgrounds dargestellt.

Abbildung 3.12: Oberfläche des TensorFlow-Playgrounds von Google, Quelle [24]

Im oberen Bereich 1 können die Parameter angepasst werden. Erfolgt ein Klick auf den Play-Button wird das neuronale Netz versuchen sich selbst anhand der gewählten Datensätze zu trainieren. Dabei wird die Anzahl der Epochen daneben angezeigt. Hier kann auch die Lernrate und die Aktivierungsfunktion festgelegt werden. Soll es sich um eine Klassifikation oder eine Regression als Ausgabe handeln kann auch das bei „problem-type“ eingestellt werden.

Bereich 2 legt die Art des Datensatzes fest, mit welchem das neuronale Netz gefüttert werden soll. Im Beispiel sollen Gauß-verteilte Eingangsinformationen verwendet werden. Es kann außerdem das Verhältnis von Trainings- zu Testdaten angegeben werden. Der Noise-Schiebereglert sorgt dafür, dass die Daten vermischt werden können. Auf diese Weise kann man die Komplexität der Eingabedaten erhöhen. Die sogenannten Batchgrößen spielen bei der Programmierung von neuronalen Netzen eine wichtige Rolle. Sie legen fest, wie viele Trainingsdaten in einer Epoche verarbeitet werden sollen.

Bereich 3 legt die Merkmale der Eingangsdaten fest. Dabei kann es sich um lineare oder quadratische Größen handeln. Es können auch sinusförmige Wechselgrößen als Eingangsdaten dienen. Die Wahl der Eingangsdaten beeinflusst wesentlich das Ergebnis der Ausgangsdaten.

In Bereich 4 kann die Netzwerktopologie festgelegt werden. Die Anzahl der versteckten Schichten und die der jeweils vorkommenden Neuronen kann auf einfache Weise eingestellt werden. Die Verbindungen zwischen den Schichten sind durch verschiedene Farben dargestellt. Orange bedeutet negativ, blau positiv. Fährt man mit der Maus über die Verbindungen zwischen den Neuronen werden die Gewichtungen angezeigt.

Bereich 5 zeigt den Ausgabebereich. Darin abgebildet ist die Struktur der zuvor gewählten Eingabedaten. Es wird der Trainingsverlust und der Testverlust angezeigt, also die Abweichung der Ist- und Sollwerte zu den entsprechenden Daten.

3. Neuronale Netze

In Abbildung 3.13 ist das Ergebnis des Trainings dargestellt, nachdem der Play-Button betätigt wurde.

Abbildung 3.13: Oberfläche des TensorFlow-Playgrounds nach dem Trainingsdurchlauf, Quelle [24]

Das Ziel besteht in der Approximation einer Trennlinie zwischen den orangenen und den blauen Datenpunkten. Dies entspricht dem oben angegebenen Problemtyp der Kategorisierung. Der Trainingsalgorithmus hat es geschafft innerhalb von 193 Epochen das neuronale Netzwerk so zu trainieren, dass der Trainings- und Testverlust (Abweichung von Ist- und Sollwerten) bei akzeptablen 0,002 liegt. Die scharfe Trennlinie im Ausgabefenster ist ein Zeichen, dass das neuronale Netz in der abgebildeten Weise, mit gewählter Aktivierungsfunktion in der Lage ist eine Kategorisierung der Eingabedaten vorzunehmen. Es ist also möglich, für einen individuellen Anwendungsfall einen Vorabtest durchzuführen, ob das neuronale Netz in der Lage wäre eine Trennung der Daten vorzunehmen. Mit diesem Wissen kann man dann in der Programmierung genau diese Netzwerktopologie mit den errechneten Gewichtungen abbilden. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis, weil der grundsätzliche Aufbau des neuronalen Netzes bereits feststeht.

3.2 Lern- und Trainingsalgorithmen

Das Training eines neuronalen Netzes stellt eine wichtige Grundvoraussetzung dar. Ohne die genaue Kenntnis des richtigen Ergebnisses der Ausgabe kann keine Anpassung der Gewichtungen stattfinden. Konkret bedeutet das: Die Trainingsdaten müssen in ausreichender Menge vorhanden und gelabelt sein, also die richtigen Antworten enthalten. Nur so kann das neuronale Netzwerk später in der Lage sein, passende Approximationen zu ähnlichen Eingangsdaten durchzuführen.

Vor dem eigentlichen Training findet eine Initialisierung des neuronalen Netzes statt. Dabei wird festgelegt wie viele Schichten der Ein- und Ausgabe zum Einsatz kommen sollen. Es wird auch die Anzahl der versteckten Schichten und die der Neuronen festgelegt. Dies kann auf Erfahrungswerte basieren oder intuitiv erfolgen. Je mehr Neuronen ein neuronales Netz aufweist, umso besser wird es in der Lage sein, komplexe Beziehungen aufzustellen, was sich aber auch auf den Rechenaufwand niederschlagen wird. In der späteren Optimierung können nicht verwendete Neuronen und versteckte Schichten entfernt werden. Während der Initialisierung werden auch die Werte der Gewichtungen und die Bias-Werte zufällig festgelegt. Am Ende der Initialisierung wird eine geeignete Aktivierungsfunktion ausgewählt, welche später angepasst oder geändert werden kann.

Im nächsten Schritt werden die Trainingsdaten durch das Netzwerk geleitet. Man nennt diesen Vorgang Vorwärtspropagation. Die einzelnen Neuronen mit ihren Berechnungsvorschriften werden nacheinander ihre individuellen Werte berechnen. Am Ende steht das Ergebnis der Ausgangswerte des ersten Durchlaufes fest. Da Kenntnis über die korrekte Antwort der Trainingsdaten besteht kann eine Verlustfunktion (auch Fehlerfunktion genannt) berechnet werden. Dabei handelt es sich um den mittleren quadratischen Fehler und ist allgemein laut [9] in Formel 3.1 beschrieben. Wie sich vermuten lässt besteht das Ziel des Trainings in der Minimierung der Verlustfunktion.

$$E = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (w_i x_i + b))^2 \quad (3.1)$$

Dabei ist

E	der Fehler (error)
n	die Anzahl der Ausgabe-Neuronen
y_i	die Soll-Ausgaben der einzelnen Ausgabe-Neuronen
w_i	die einzelnen Gewichtungen vor den Ausgabe-Neuronen
x_i	die einzelnen Eingabewerte zu den Ausgabe-Neuronen
b	der Bias-Wert der Ausgabeschicht

Es folgt die Propagierung des Fehlers rückwärts durch das Netzwerk, auch Rückwärtspropagation genannt. Dabei wird der Fehler von der Ausgabe in umgekehrter Richtung zur Eingabe weitergegeben und es wird für jedes Neuron die Fehlerabweichung berechnet. Entsprechend werden die Gewichte und die Bias-Werte angepasst. Dabei kommen verschiedene Optimierungsalgorithmen zum Einsatz, welche im nachfolgenden Kapitel nähergehend betrachtet werden sollen. Von nun an beginnen die beschriebenen Schritte von neuem wobei die Gewichte und Bias-Werte immer wieder aktualisiert werden. Man bezeichnet einen vollständigen Durchlauf der Trainingsdaten als Epoche. Je nach Anwendungsfall kann das Trainieren eines neuronalen Netzwerkes viel Zeit und Rechenleistung in Anspruch nehmen. Ist jedoch ein neuronales Netz ausreichend evaluiert und feinabgestimmt ist es in der Lage komplexe Aufgaben zuverlässig zu lösen.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten des Trainings in neuronalen Netzen. Das Supervised-Learning nennt man auch überwachtes Lernen und wird verwendet, um eine Zuordnung zwischen Eingabe- und Ausgabedaten zu lernen. Dabei liegt dem Netz die korrekte Information der Zieldaten vor, d.h. es werden beim Supervised-Learning ausschließlich gelabelte Datensätze verwendet. Diese Vorgehensweise findet vor allem Anwendung in der Bild- und Spracherkennung. Die Vorgehensweise für diese Art des Lernens wird hauptsächlich in den späteren Kapiteln beschrieben werden.

Eine weniger häufig auftretende Art des Trainings nennt sich Unsupervised-Learning (unüberwachtes Lernen). Dabei kommen Datensätze zur Anwendung, die keine Zieldaten beinhalten und deswegen nicht gelabelt sind. Das Ziel besteht in der Erkennung eben dieser unbekanntes Zieldaten, wie Strukturen oder Muster, in den Datensätzen. Unsupervised-Learning zielt in erster Linie darauf ab, die gefundenen Muster in einer geeigneten Weise darzustellen. Die strukturellen Merkmale der Daten können mit verschiedenen Methoden gefunden werden. Es kann z.B. eine Gruppierung von ähnlichen Daten durchgeführt werden, was als Clustering bezeichnet wird. Es können auch überflüssige oder redundante Informationen entfernt werden, dies nennt man Dimensionsreduktion. Insgesamt stellt das Unsupervised-Learning eine eher seltene anzufindende Lernmethode dar, dennoch lassen sich damit wichtige Informationen aus einer großen ungeordneten Datenmenge extrahieren. In Bezug auf den Begriff Big-Data spielt Unsupervised-Learning eine wichtige Rolle für die Gewinnung von Daten.

Eine andere Art und Weise wie man neuronale Netze trainieren kann bezeichnet man als Reinforcement Learning. Das Besondere an diesem Algorithmus ist, dass zunächst keine Trainings- und Testdaten vorhanden sind. Es werden also erst, je nach Aufgabe, durch Ausprobieren gelabelte Daten erzeugt. Beispielhaft sei hier das Lernen des Fahrradfahrens eines Kindes genannt. Als Elternteil kann man dem Kind nur sehr begrenzt erklären wie man Fahrrad fährt. Das Kind lernt durch Belohnung und Bestrafung selbstständig. Auf die gleiche Weise kann man ein neuronales Netz so programmieren, dass es bei der Interaktion mit dem Benutzer die maximale Gesamtbelohnung erhält. Dies ermöglicht es aus Erfahrung zu lernen und komplexe Probleme lösen zu können. Der häufig in diesem Zusammenhang genannte Begriff des „Agenten“ hat das Ziel eine Aufgabe perfekt zu lösen. Wird er belohnt versucht der Agent diese Schritte erneut auszuführen, wird er dagegen bestraft wird er versuchen diesen Misserfolg in Zukunft zu vermeiden.

Ein häufig zitiertes Problem in Bezug auf das Training von neuronalen Netzen ist das „Overfitting“ (Überanpassung). Dieses Phänomen tritt auf, wenn das Modell zu stark auf die Trainingsdaten spezialisiert ist und die Fähigkeit verliert auf bisher unbekannte Daten richtig zu reagieren. Man kann sagen, dass das Modell die Trainingsdaten auswendig lernt, anstatt allgemeine Muster zu erkennen. Dies führt zu einer schlechten Leistung des Modells was die Vorhersagegenauigkeit angeht. Zu den Hauptursachen gehören zu komplexe Modelle mit zu vielen Parametern und Schichten. Dann kommt es dazu, dass sich das Netz die Trainingsdaten zu gut merken kann und somit keine Verallgemeinerung trifft. Zu Overfitting führt auch eine unzureichende Trainingsdatenvielfalt und -menge, die nicht für die gesamte Datenverteilung repräsentativ sind. Auch eine zu lange Dauer des Trainings kann die Überanpassung des Modells begünstigen.

Overfitting vermeidet man am besten indem die Komplexität des Modells verringert wird. Dazu können Regularisierungstechniken zum Einsatz kommen, die die Generalisierungsfähigkeit verbessern. Während des Trainings können Validierungsdaten verwendet werden, um das Modell zu überwachen und die Parameter zu optimieren.

Das Training eines neuronalen Netzes ist ein Balanceakt zwischen der Anpassung an die Trainingsdaten und der Generalisierung auf neuen Daten mit dem Ziel die maximale Leistungsfähigkeit des Modells zu erreichen.

3.2.1 Hebb'sche Lernregel

Die Hebb'sche Lernregel ist ein grundlegendes Lernverfahren für neuronale Netze und soll als Einführung für ein beispielhaften Lernalgorithmus dienen. Vorgeschlagen wurde die Lernregel von dem kanadischen Psychologen Donald Hebb im Jahr 1949, welche besagt, dass sich die synaptische Eigenschaft (Verstärken oder Hemmen) proportional zum Produkt von prae- und postsynaptischer Aktivität ändert.

Wie bereits erläutert benötigt man eine Vorschrift zur Berechnung der Gewichtungen in Abhängigkeit der Fehlerfunktion. Der Natur eines biologischen Gehirns am naheliegendsten ist die Hebb'sche Lernregel. Demnach werden synaptische Verbindungen verstärkt, wenn die neuronale Aktivität vor und hinter der Synapse gleichzeitig aktiv sind. Man kann dies auf einen Lernalgorithmus für ein informationstechnisches neuronales Netz übertragen, wenn man annimmt, dass sich die Gewichtungen bei aktiven vor- und nachgeschalteten Neuronen verstärken, andernfalls verringern.

Verwendet man eine Lernrate η , die Aktivierung des vorgeschalteten Neurons i a_i und die Aktivierung des nachgeschalteten Neurons j a_j , so kann die Regel mathematisch beschrieben werden (Index i wird für die vorangegangenen Neuronen verwendet, Index j für die nachfolgenden). Dabei gilt für die Anpassung der Gewichtungen:

$$\Delta w_{i,j} = \eta * a_i * a_j \quad (3.2)$$

Da bei der Hebb'schen Lernregel keine Fehlerfunktionen verwendet werden, kann die Formel unmittelbar angewendet werden, auch wenn keine gelabelten Trainingsdaten vorliegen. Dies ist der Grund warum sich dieser Lernalgorithmus sowohl für das Supervised- als auch für das Unsupervised-Learning eignet. Jedoch wird beim Betrachten der Regel deutlich, dass es keine Möglichkeit gibt ein Wachstum des Gewichts $\Delta w_{i,j}$ zu stoppen, wenn vor- und nachgeschaltete Neuronen dauerhaft aktiv sind. Dies kann zu Stabilitätsproblemen führen, wenn keine Mechanismen für die Hemmung der Gewichtungen existieren. Weitere Nachteile bestehen in der Vergesslichkeit. Da die Hebb'sche Lernregel nur darauf aus ist Verbindungen zu stärken, führt dies zwangsläufig zu einer Vernachlässigung von Daten, welche selten oder weniger relevant sind.

Zu den Vorteilen bei diesem Lernalgorithmus gehört definitiv die Einfachheit der Implementierung. Es werden keine komplexen mathematischen Berechnungen durchgeführt, wie es bei anderen Trainingsalgorithmen der Fall ist. Es kann ein hohes Maß an Gedächtnisfähigkeit in einem neuronalen Netz erreicht werden, wenn es mit der Hebb'schen Lernregel trainiert wird, wenn die häufig verwendeten Verbindungen gestärkt werden. Dies führt dazu, dass Informationen besser abgerufen werden können.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Hebb'sche Lernregel ein grundlegendes Verfahren für das Lernen eines neuronalen Netzes darstellt. Aufgrund der genannten Einschränkungen jedoch, werden in der Praxis oft weiterentwickelte Lernmechanismen der Hebb'schen Lernregel vorgezogen.

3.2.2 Deltaregel

Einen fundamentalen Lernalgorithmus stellt die Deltaregel dar. Diese kann ausschließlich in neuronalen Netzen ohne versteckte Schichten zum Einsatz kommen. Es existieren also wie bei einem einzelnen Perzeptron nur eine Eingabe- und eine Ausgabeschicht. Für die Deltaregel ist es erforderlich, dass gelabelte Datensätze verwendet werden und eignet sich aus diesem Grund nur für das Supervised-Learning. Für die Verwendung in mehrschichtigen neuronalen Netzen muss zusätzlich zur Deltaregel die im nächsten Kapitel vorgestellte Backpropagation zum Einsatz kommen.

Mathematisch lässt sich die Deltaregel ähnlich wie die Hebb'sche Lernregel formulieren. Der Ausgang Y^{soll} bezeichnet das richtige Ergebnis der Ausgabe, also das Label der Datensätze. Der tatsächliche vom neuronalen Netz ermittelte Ausgang Y^{ist} ist der Output zu einem konkreten Eingang. Der ermittelte Ausgang des vorgegangenen Neurons bezeichnet man als out_i . Weiterhin steht $\Delta w_{i,j}$ für die Anpassung der einzelnen Gewichtungen. Wie zuvor findet die Lernrate η auch bei der Deltaregel Anwendung was in Summe zu folgender Formel führt:

$$\Delta w_{i,j} = \eta * out_i * (Y_j^{soll} - Y_j^{ist}) \quad (3.3)$$

Die Berechnung wird im neuronalen Netz solange durchgeführt bis die Gesamtabweichung in einer gewissen Toleranz liegt, dies lässt sich softwaretechnisch leicht realisieren. Die Deltaregel weist einige Vorteile im Vergleich zur genannten Hebb'schen Lernregel auf, ist jedoch für das Training eines neuronalen Netzes mit versteckten Schichten nicht geeignet.

Man kann das Training mit der Deltaregel für verschiedene Bereiche im neuronalen Netz parallel durchführen. Das bedeutet, dass auch verschiedene Eingangsdaten unabhängig voneinander berechnet werden können. Dies verringert signifikant die Trainingsdauer. Mit der Deltaregel ist es möglich verschiedene Arten von Netzwerkarchitekturen zu trainieren, einschließlich Feedforward- und Recurrent Neural Networks, solange darin nur eine Schicht an Neuronen zum Einsatz kommen.

Zu den Nachteilen gehört, dass die Deltaregel an lokalen Minima feststecken kann und somit nicht den globalen Fehler minimiert (siehe auch Kapitel 3.2.3). Bei tiefen neuronalen Netzen, die mittels der Deltaregel trainiert werden, kann das Problem des „Vanishing Gradient“ entstehen. Dabei verursachen zu kleine Gradienten, also Ableitungen der Fehlerfunktion, ein langsames Lernen und führt dazu, dass die tiefen Schichten des neuronalen Netzes nicht korrekt trainiert werden können. Bei einem unzureichenden Datensatz kann die Anwendung der Deltaregel zu dem bereits erläuterten Phänomen des Overfittings führen.

Insgesamt stellt die Deltaregel einen grundlegenden Algorithmus dar, um das Training in einem neuronalen Netz auf einfache Weise vorzunehmen. Für komplexere Problemlösungen werden jedoch auch komplexere Modelle benötigt und dies erfordert auch fortschrittlichere Optimierungsalgorithmen.

3.2.3 Backpropagation

Ein sehr weit verbreiteter Lernalgorithmus und eine Weiterentwicklung der Deltaregel stellt die Backpropagation dar. Geeignet für mehrschichtige neuronale Netze bietet diese Lernregel eine effektive Möglichkeit Gewichtungen festzulegen. Die Grundidee der Backpropagation ist, dass es eine Kombination von Gewichtungen gibt, bei der der Fehler minimal ist. Dass die bereits aufgeführte Fehlerfunktion aus Formel 3.1 abhängig von den Gewichtungen ist erscheint logisch und ist in Abbildung 3.14 beispielhaft dargestellt (w gilt als Stellvertreter für alle Gewichtungen im neuronalen Netz).

Abbildung 3.14: Der Fehler in Abhängigkeit der Gewichtungen, Quelle [10]

Demnach existiert also ein w^* bei dem der Fehler minimal und die Leistungsfähigkeit des neuronalen Netzes maximal ist. Da der Verlauf der Fehlerfunktion jedoch nicht gegeben ist, sondern nur das neuronale Netz an sich, kann das Minimum nicht einfach durch eine Ableitung der Fehlerfunktion bestimmt werden. Vielmehr lässt sich nur die Ableitung der aktuellen Gewichtungen an der Stelle w_1 bestimmen. Die Ableitung der Fehlerfunktion kann also nur lokal bestimmt werden. An dieser Stelle ist somit die Steigung bekannt. Mit dem Wissen in welcher Richtung der Abstieg liegt kann man sich nun sukzessive an den Wert w^* annähern bis die Ableitung zu null wird. Die Kombination von Gewichten, bei der die Fehlerfunktion minimiert wird stellt die Lösung des Algorithmus dar.

Die Backpropagation verbreitet die Fehlerfunktion rückwärts durch das gesamte neuronale Netz, bestimmt die Ableitungen, entscheidet ob die Gewichtungen verstärkt oder gehemmt werden müssen und verringert so bei jedem Durchgang den Momentanwert der Fehlerfunktion (finden des lokalen Minimums).

Nachfolgend soll die mathematische Beschreibung der Backpropagation erläutert werden.

Schritt 1:

Zunächst erfolgt die Berechnung des Gradienten des Verlustes E (Differenz zwischen Ist- und Sollwerten bzw. Wert der Fehlerfunktion) bezüglich der Aktivierungen a_i (Ausgänge der Neuronen inkl. Aktivierungsfunktion) in Formel 3.4. Index i repräsentiert die Nummer der aktuellen Schicht (Formeln werden auf jede Schicht angewendet).

$$\frac{dE}{da_i} = df_i(z_i) \times \frac{dE}{da_{i+1}} \times \frac{dE}{dw_{i+1}} \quad (3.4)$$

Dabei ist

- $\frac{dE}{da_i}$ der Gradient des Verlustes E bezüglich der Aktivierungen a_i in der aktuellen Schicht i
- $df_i(z_i)$ die Ableitung der Aktivierungsfunktion f_i nach dem gewichteten Eingang z_i . (zeigt die Steigung der Aktivierungsfunktion in einem Punkt)
- $\frac{dE}{da_{i+1}}$ der Gradient des Verlustes E bezüglich der Aktivierungen a_{i+1} in der nächsten Schicht
- $\frac{dE}{dw_{i+1}}$ der Gradient des Verlustes E bezüglich der Gewichtungen w_{i+1} in der nächsten Schicht (zeigt an wie sich der Verlust ändert, wenn sich die Gewichtungen in der nächsten Schicht ändern)

Schritt 2:

Ganz ähnlich zum ersten Schritt erfolgt die Berechnung des Gradienten des Verlustes E bezüglich der Gewichtungen w_i in Formel 3.5.

$$\frac{dE}{dw_i} = \frac{dE}{da_i} \times \frac{da_i}{dz_i} \times da_{i-1} \quad (3.5)$$

Dabei ist

- $\frac{dE}{dw_i}$ der Gradient des Verlustes E bezüglich der Gewichtungen w_i
- $\frac{dE}{da_i}$ der in Formel 3.4 zuvor berechnete Gradient
- $\frac{da_i}{dz_i}$ die Ableitung der Aktivierungen a_i nach dem gewichteten Eingang z_i (zeigt die Steigung der Aktivierungsfunktion in einem Punkt an)
- da_{i-1} die Aktivierungen der vorherigen Schicht (dient als Eingabe für die aktuelle Schicht)

Schritt 3:

Im letzten Schritt der Berechnung für die Backpropagation werden die neuen Gewichtungen festgelegt.

$$\Delta w_i = w_i - \alpha \times \frac{dE}{dw_i} \quad (3.6)$$

Dabei ist

Δw_i die Änderung um welche die neuen Gewichtungen in einer Schicht angepasst werden sollen

w_i die aktuellen Gewichtungen in einer Schicht

α die Lernrate, welche festlegt wie stark die Gewichtungen in einem Durchlauf angepasst werden sollen (kann individuell festgelegt werden)

$\frac{dE}{dw_i}$ der in Formel 3.5 zuvor berechnete Gradient

Die wiederholte Anwendung der zuvor aufgeführten Berechnungsschritte führt zu dem Ergebnis, dass die Gewichtungen schrittweise angepasst werden und das neuronale Netz in der Lage ist den Verlust zu minimieren.

Abbildung 3.15: Komplexer Verlauf der Fehlerfunktion, Quelle [13]

Bei der Betrachtung der Abbildung 3.15 wird jedoch der entscheidende Nachteil der Backpropagation deutlich. Der Algorithmus sucht mit der Gradientenabstiegsmethode nach dem Minimum der Fehlerfunktion. Werden dabei Sattelpunkte oder lokale Minima gefunden besteht keine Möglichkeit das globale Minimum festzustellen, denn es kommt an dieser Stelle zu einem Abbruch des Algorithmus. An einer beliebigen flachen Stelle kommt es also zu einer Beendigung der Optimierung. Gegenmaßnahmen existieren in der Hinsicht, als dass verschiedene Startpositionen für die Suche nach den Minima stattfinden, welche dann verglichen werden. Andere Algorithmen sind in der Lage lokale Minima auch wieder zu verlassen, um nach dem globalen Minimum zu suchen.

3.3 Netzwerkarchitekturen

Im Folgenden sollen die wichtigsten Architekturen von neuronalen Netzen vorgestellt werden. Die Architektur, oder auch Topologie, bezeichnet den Aufbau des Netzes hinsichtlich der verwendeten Schichten und Neuronen sowie die Verbindungen untereinander.

3.3.1 Feedforward Neural Network

Bei den Feedforward-Netzen werden sämtliche Neuronen der einen Schicht immer mit allen Neuronen der nächst höheren Schicht verbunden. Es entsteht so eine Hintereinanderschaltung der einzelnen Schichten. Da keine Rückkopplungen vorhanden sind, ist das Feedforward-Netz nicht in der Lage Zustände zu speichern oder sich an vorherige Ergebnisse zu erinnern. Deswegen können nur stationäre und unveränderliche Eingabedaten verarbeitet werden. Abbildung 3.16 zeigt ein einschichtiges Netz mit nur einer Schicht an Neuronen. In Abbildung 3.17 ist ein mehrschichtiges Netz mit einer verborgenen Schicht dargestellt. Je mehr von den verdeckten Schichten zum Einsatz kommen umso besser ist die Abstraktion des neuronalen Netzes. So ist zum Beispiel erst ein mehrschichtiges Netz in der Lage eine logische XOR-Funktion zu realisieren.

Ausgabeschicht

Abbildung 3.16: Einschichtiges neuronales Netz, Quelle [26]

verborgene Schicht Ausgabeschicht

Abbildung 3.17: Mehrschichtiges neuronales Netz, Quelle [26]

3.3.2 Recurrent Neural Network

Bei den sogenannten Feedforward-Netzen sind sämtliche Neuronen der einen Schicht immer mit den Neuronen der nächsten Schicht verbunden. In rekurrenten Netzen hingegen ist es möglich, dass Neuronen ihren Output an die gleiche, eine vorherige Schicht oder auch an sich selbst übergeben können wie in Abbildung 3.18 zu erkennen.

Abbildung 3.18: Rekurrentes neuronales Netz, Quelle [14]

Auf diese Weise können verschiedene Arten von Rückkopplungen entstehen. Bei der direkten Rückkopplung (W_d) stimuliert ein Neuron sich selbst indem der eigene Ausgang direkt wieder als Eingang benutzt wird. Die indirekte Rückkopplung (W_i) verbindet den Ausgang eines Neurons mit dem Eingang eines Neurons aus vorherigen Schichten. Ist von einer seitlichen Rückkopplung die Rede (W_l) verbindet sich der Ausgang eines Neurons mit dem Eingang eines anderen Neurons aus derselben Schicht. Verbindet man sämtliche vorkommenden Neuronen miteinander so entsteht ein vollkommen rekurrentes neuronales Netz (engl.: fully recurrent). Auf diese Weise kann man jede Netzwerktopologie realisieren und entsprechend dem Anwendungsfall anpassen. Nicht benötigte Verbindungen können dann einfach auf null gesetzt werden.

Da ein rekurrentes neuronales Netz Informationen aus früheren Eingaben verwendet, kann man sagen, dass es ein Gedächtnis besitzt. Während andere Netzwerkarchitekturen von der Annahme ausgehen, dass Ein- und Ausgaben voneinander unabhängig sind, hängt die Ausgabe in rekurrenten neuronalen Netzen von vorherigen Ein- und Ausgaben ab. Ein weiteres Merkmal der rekurrenten neuronalen Netze liegt darin, dass Parameter über alle Schichten des Netzes gemeinsam genutzt werden können. Auf diese Weise teilen sie sich innerhalb der Schichten denselben Gewichtungparameter, welche aber nicht ohne Weiteres mit einem Lernalgorithmus trainiert werden können. Möchte man ein rekurrentes neuronales Netz mittels der Backpropagation trainieren, muss man das Netz zunächst in einzelne aufgeklappte Netze für jede Kombination der Rückkopplungen aufteilen und diese jeweils individuell trainieren, um sie dann wieder zusammenzuführen. Dies kann einen hohen Rechenaufwand bedeuten, was die Verwendung von vollkommen rekurrenten neuronalen Netzen in den meisten Fällen ausschließt.

Eine spezielle Art von rekurrenten neuronalen Netzen stellen die **Long Short-Term Memory's (LSTM)** dar. Dabei handelt es sich um eine Technik, die wesentlich zur Verbesserung von neuronalen Netzen beigetragen hat. Sie wurden speziell dafür entwickelt, um das Verschwinden oder Explodieren des Gradienten vor allem bei langen Sequenzen in tiefen Netzwerken zu lösen. Dadurch können langfristige Abhängigkeiten besser modelliert werden. Wie bereits erläutert wird beim Training von neuronalen Netzen das Gradientenabstiegsverfahren eingesetzt, um die Gewichtungen zu finden, die den geringsten Fehler hervorrufen. Vergleicht man diese Suche nach dem tiefsten Punkt der Fehlerfunktion mit der Suche nach dem tiefsten Tal in einem Gebirge, so wird ein vergesslicher Bergsteiger immer wieder am erstbesten Tal festhängen, ohne, dass er das eigentliche Ziel in einem tieferen Tal finden kann. Mithilfe des LSTM wird dem Bergsteiger ein Erinnerungsvermögen verliehen, was ihm ermöglicht, bereits erkundete Täler zu erkennen und diese auch wieder zu verlassen. Er lernt so aufgrund von früheren Erfahrungen.

In LSTM's wird das Erinnerungsvermögen durch die Verwendung von drei Torsorten erreicht. Das „Input Gate“ legt fest, welche Informationen in die Zelle aufgenommen werden sollen. Dabei werden wichtige Informationen aus der aktuellen Eingabe und der vorherigen Ausgabe in Beziehung gesetzt und die Relevanz bestimmt. Im „Forget Gate“ wird entschieden welche Informationen vergessen werden sollen. In Abhängigkeit des aktuellen Eingabezustandes und des vorherigen Ausgabestatus entscheidet diese Komponente inwiefern Werte verworfen werden sollen. Das „Output Gate“ entscheidet schließlich welche Informationen für die Ausgabe verwendet werden sollen. Die Gating-Mechanismen tragen wesentlich zur Entscheidungsfindung in einem LSTM bei wodurch Informationen über lange Sequenzen hinweg erfasst werden können.

Eine Weiterentwicklung zu den genannten LSTM's werden als **Gated Recurrent Unit (GRU)** bezeichnet. Die Hauptkomponenten von GRU's sorgen für eine leichtere Implementierung im Vergleich zu LSTM's. Dies führt zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit bei bestimmten Szenarien und zu weniger benötigten Berechnungsressourcen. Das „Update Gate“ kontrolliert welche Informationen aktualisiert und weitergegeben werden sollen. Die vorherige Aktivierung eines Neurons beeinflusst somit die Weitergabe des aktuellen Zustandes. Auf diese Weise wird dem GRU das Erinnerungsvermögen verliehen. Im „Reset Gate“ wird bestimmt wie viel von der Aktivierung im aktuellen Zustand ignoriert werden soll. Dies geschieht in Abhängigkeit des vorherigen Zustandes des Neurons. Hier wird also dafür gesorgt, dass irrelevante Informationen auch wieder vergessen werden können. Im „New State“ schließlich wird der Zustand des Neurons in Abhängigkeit der neuen Eingabe und der vorherigen Ausgabe festgelegt und ausgegeben.

3.3.3 Convolutional Neural Network

Faltungsnetze oder auch Convolutional Neural Networks (CNN) werden hauptsächlich bei der Klassifikation von Daten für die Bildverarbeitung eingesetzt.

Mithilfe der Abbildung 3.19 soll die Funktionsweise eines Faltungsnetzes an einem Beispiel erläutert werden. Das Feld mit der Nummer 1 stellt das Eingangsbild dar. Dabei handelt es sich um ein sehr einfaches schwarz/weißes Bild, welches ein Kreuz darstellt. In der Realität kann dies aber ein sehr komplexes farbiges Bild in einer hohen Auflösung sein. Nummer 2 bezeichnet man als „Feature“ oder „Kernel“. Das Kernel kann eine beliebige Größe annehmen (hier 3x3) und enthält verschiedene Elemente, die als Gewichte fungieren. Legt man nun den Kernel über den blauen Bereich des Eingangsbildes und multipliziert die einzelnen Elemente, so entsteht die mit Nummer 3 gekennzeichnete Matrix. In der nebenstehenden Rechnung werden die Elemente dieser Matrix summiert und durch die Anzahl der Elemente dividiert, was zu einem Ergebnis von 0,55 führt. Dieser Wert wird in die mit Nummer 4 gekennzeichneten Matrix, der sogenannten „Feature-Map“ eingetragen.

Abbildung 3.19: Prinzip der Berechnung bei einem Faltungsnetz, Quelle [25]

Wird nun der Kernel schrittweise über das komplette Eingangsbild bewegt und wird dabei die oben beschriebene Rechnung angewendet, so entsteht eine Feature-Map wie in Abbildung 3.20 dargestellt. Die Feature-Map enthält im Wesentlichen sämtliche Informationen des Eingangsbildes, obwohl sich die Größe verringert hat. Genau darin liegt auch das Ziel in einem Faltungsnetz. Die Informationen des Eingangsbildes soll soweit auf das Wichtigste heruntergebrochen werden, dass sie in einem vollständig verbunden neuronalen Netz weiterverarbeitet werden können.

Abbildung 3.20: Entstehung der Feature-Map, Quelle [25]

Nachdem die Feature-Map erstellt worden ist findet das Max-Pooling statt. In Abbildung 3.21 erkennt man schnell das Prinzip. Über die zuvor erstellte Feature-Map wird ein Quadrat (hier 2x2) bewegt. Das Quadrat stellt das Maximum innerhalb seines Bereiches fest und überträgt diesen in die Pooling-Map auf der rechten Seite.

Abbildung 3.21: Prinzip des Max-Poolings, Quelle [25]

Das Ergebnis des Max-Poolings ist in Abbildung 3.22 dargestellt. Es wurden die überflüssigen Informationen verworfen, dies ermöglicht eine Reduzierung der Parameteranzahl. Auf diese Weise werden Merkmale an verschiedenen Positionen im Bild erkannt.

Abbildung 3.22: Vollständig durchgeführtes Max-Pooling, Quelle [25]

Werden die Faltungsnetze mit den Pooling-Schichten hintereinandergeschaltet und Aktivierungsfunktionen hinzugefügt entsteht ein tiefes Faltungsnetzwerk wie in Abbildung 3.23 zu erkennen, an dessen Ende sich immer ein Flatten-Layer anschließt. An diesem Punkt hat sich das Eingangsbild derartig verkleinert, dass die einzelnen Elemente der Feature-Maps in einen Vektor umgeschrieben werden können, um dann einem fully-connected-layer für die Verarbeitung zugeführt zu werden.

Abbildung 3.23: Komplettes Faltungsnetzwerk, Quelle [22]

Das Training in einem Faltungsnetz besteht darin, die Gewichtungen der Kernels sowie die der Neuronen in den vollständig verbundenen Schichten so anzupassen, dass das Netz in der Lage ist Merkmale aus den Eingangsbildern zu lernen und die Klassifikation erfolgreich durchzuführen.

3.3.4 Generative Adversarial Network

Erstmals vorgestellt von Ian Goodfellow im Jahr 2014 sind Generative Adversarial Networks (GAN) ein sehr leistungsstarkes und weit verbreitetes Modell für das maschinelle Lernen. Man nennt sie auch erzeugende gegnerische Netzwerke, denn sie bestehen im Grunde aus zwei neuronalen Netzen, dem Generator und dem Diskriminator. Die beiden Netze konkurrieren miteinander und bilden so eine neuartige Architektur, die in der Lage ist realistische Daten zu generieren wie in Abbildung 3.24 gezeigt.

Abbildung 3.24: Ein durch GAN generiertes Bild, Quelle [19]

Der Ingenieur Phillip Wang, tätig bei Uber, entwickelte eine Website namens this-person-does-not-exist.com, auf der man realistische Bilder von Menschen erzeugen kann, die, wie der Name der Website vermuten lässt, nicht existieren. Die Gesichter werden mithilfe des von Nvidia eingeführten Netzwerk „StyleGAN“ generiert und weisen einen außerordentlichen Realismus auf. Bezahlt man den Betreiber der Website wird das Wasserzeichen oben rechts (Abb.: 3.24) entfernt und die Bilder stehen zur freien Verfügung. Inwieweit das sinnvoll erscheinen mag ist fraglich, denn so wird die Verbreitung von Fake-Bildern im Internet weiter vorangetrieben. Falsche Profilbilder werden dann genutzt, um sich als jemand anderes auszugeben und eventuell Betrügereien im Internet nachzugehen. Ein weiterer Begriff in diesem Zusammenhang sind Deepfakes. Dabei werden nicht nur Bilder, sondern auch Videos in einer Weise manipuliert, um jemand anderes Schaden zuzufügen. Gesichter oder Stimmen von echten Personen werden dann in einer Art dargestellt, die nichts mit dem Original zu tun haben aber täuschend echt aussehen. Denkt man dabei an Anwendungsbereiche wie Pornographie oder Politik stellen Deepfakes ein enormes Problem dar. Im März 2022 tauchte ein Video vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi auf, in welchem er seine Soldaten aufrief sich zu ergeben. Meta Plattformen erkannte das Video als Deepfake und löschte es.

Die Probleme, die mit dieser Technologie einhergehen, überschatten an mancher Stelle die beeindruckende Arbeitsweise und die erstaunlichen Ergebnisse, die diese Art von neuronalen Netzen fähig sind zu liefern. Es muss in Zukunft möglich sein genau diese Leistungsfähigkeit dazu zu nutzen, Deepfakes zu erkennen und sie zu löschen.

3.3.5 Autoencoder Network

Eine spezielle Art von künstlichen neuronalen Netzen stellen die Autoencoder dar. Das Konzept sieht eine Komprimierung der Eingabedaten vor welche im Anschluss wieder in die ursprünglichen Daten dekomprimiert werden sollen. Das Ziel besteht in der Dimensionsreduktion, Merkmalsextraktion, Rauschunterdrückung oder die Generierung von neuen Daten.

Abbildung 3.26 zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines Autoencoders. Der Encoder nimmt die Eingabedaten entgegen und verringert in mehreren Schichten die Dimensionalität, indem die wichtigsten Merkmale extrahiert und codiert werden. Der Decoder ist in umgekehrter Reihenfolge wie der Encoder aufgebaut. Er nimmt die komprimierten Daten entgegen und versucht die ursprünglichen Daten so gut wie möglich zu rekonstruieren. Die Daten werden so wieder in die vorherige Dimensionalität zurückgeführt. Während des Trainings versucht der Autoencoder die Rekonstruktion durch den Decoder so genau wie möglich zu machen. Dabei wird der Fehler zwischen den rekonstruierten Daten und den Originaldaten verglichen und minimiert.

Abbildung 3.26: Schema eines Autoencoder Netzwerkes, Quelle [28]

Autoencoder werden zum Beispiel für eine Rauschunterdrückung verwendet. Dabei wird das neuronale Netz so trainiert, dass für eine verrauschte Eingabe eine rauschfreie Version rekonstruiert werden kann. Dies findet Anwendung vor allem bei Tonaufnahmen. Um Daten für weitere Aufgaben vorzubereiten, können Autoencoder relevante Daten darstellen und Redundanzen entfernen. Dies kann in der Analyse von großen Datenmengen angewendet werden. Autoencoder sind in der Lage Anomalien zu erfassen, denn sie können normales Verhalten von Netzwerken und Systemen lernen und helfen dabei Abweichungen zu erkennen.

Autoencoder Netze stellen ein wichtiges Werkzeug im Bereich der KI dar, die in vielen Anwendungsgebieten eingesetzt werden können. Auch ohne gelabelte Datensätze sind sie in der Lage Daten zu komprimieren, wichtige Merkmale zu extrahieren oder komplexe Muster zu erlernen.

3.3.6 Transformer Network

Eine bahnbrechende Architektur im Bereich der künstlichen Intelligenz stellen die Transformer Netze dar. Speziell für die Übersetzung einer Folge von Zeichen in eine andere Folge von Zeichen können Transformer Netze verwendet werden, um zum Beispiel einen Text in eine andere Sprache zu übersetzen (siehe Kapitel 4.3 „DeepL“), neue Texte zu generieren (wie bei dem Sprachassistenten „ChatGPT“) oder Texte zusammenzufassen. Alle diese Bereiche fasst man unter dem Begriff des Natural Language Processing (NLP) zusammen und werden fast ausschließlich mit Transformer Netzen realisiert.

Abbildung 3.27 zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines Transformer Netzes. Im ersten Schritt bei dem Input wird die Eingabesequenz von Wörtern eines Satzes in einen Vektor umgewandelt. Diese Schicht bezeichnet man als Input Embedding. Der entstandene Vektor durchläuft danach mehrere Einheiten eines Positional Encodings (links in Abb.: 3.27). Während der Multi-Head Attention (Aufmerksamkeitsschicht) wird die Bedeutung eines jeden Wortes im Kontext der gesamten Sequenz erfasst. Es werden dabei die unterschiedlichen Aspekte von Wortbeziehungen untereinander festgestellt. Dies spielt vor allem bei der maschinellen Übersetzung von Sprachen eine wichtige Rolle. In diesem Kontext kann ein Wort für sich alleine mehrere Bedeutungen haben. Wird jedoch das Wort in einem Satz angewendet so gibt es meist nur eine sprachlich am besten passende Bedeutung im Satzkontext. Das Feedforward Network stellt nach der Multi-Head Attention weitere komplexe Beziehungen innerhalb des Vektors auf.

Abbildung 3.27: Modellarchitektur eines Transformer Netzes, Quelle [29]

Das Output Positional Encoding (rechts in Abb.: 3.27) ist ähnlich aufgebaut wie der vorgeschaltete Input Encoder, enthält aber eine zusätzliche Aufmerksamkeitschicht. Mit den beiden Schichten für die Multi-Head Attention ist es möglich sowohl die Ausgabe des vorangegangenen Encoders, als auch die bereits generierten Teile der Ausgabe noch einmal zu überprüfen. Um die finale Ausgabe zu generieren wird der Ausgabevektor durch eine Output Embedding Schicht geschickt und mit der Softmax-Aktivierungsfunktion die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten für die am besten zutreffende Aussage festgestellt.

Die Schlüsselkomponente in einem Transformer Netz ist zweifelsohne der Prozess der Multi-Head Attention. In diesem Schritt entsteht eine kontextreiche Repräsentation für jedes Wort in einem Satz. Die genaue Funktionsweise würde den Rahmen in dieser Arbeit sprengen. Auf eine kurze Vorstellung soll jedoch nicht verzichtet werden.

Für die Berechnung der Aufmerksamkeit werden für jeden Eingabevektor drei Transformationsmatrizen erstellt: Query (Q), Key (K) und Value (V). Jedes Wort hat dabei seine eigenen Q, K und V Vektoren. Im nächsten Schritt wird das Skalarprodukt der Q Vektoren mit den Transponierten der K Vektoren berechnet. Dabei entsteht die sogenannte Aufmerksamkeitsmatrix, welche die Relevanz eines jeden Wortes für jedes andere Wort zeigt. Durch die Anwendung der Softmax-Funktion werden die Aufmerksamkeitsgewichte normalisiert und man erhält somit die Wahrscheinlichkeitsverteilung (Abb.: 3.28).

Abbildung 3.28 zeigt die Aufmerksamkeitsmatrix für eine Übersetzungsaufgabe. In jeder Zeile der Matrix wurde die Aufmerksamkeitsgewichtung festgestellt und auf Grundlage dessen eine neue sinnvollere Wortreihenfolge für den zu übersetzenden Text gewählt. Genau darin liegt die Stärke der Multi-Head Attention. Wörter in einem Satz die übersetzt werden sollen können nun die Reihenfolge verändern, so dass der sprachliche Sinn in der jeweiligen Sprache gegeben bleibt.

	I	love	you
je	0.94	0.02	0.04
t'	0.11	0.01	0.88
aime	0.03	0.95	0.02

Abbildung 3.28: Aufmerksamkeitsmatrix für einen Beispielsatz, Quelle [31]

Dank den Transformer Netzen erzielen Sprachassistenten in der natürlichen Sprache herausragende Ergebnisse. Sie haben den Weg für eine Reihe von neuen Anwendungen geöffnet und den Umgang von Computern mit Sprache revolutioniert.

4. Anwendungen

4.1 Handschrifterkennung mit dem MNIST-Datensatz

Eine beliebte Einführung in die Erstellung eines neuronalen Netzwerkes, im weiteren Sinne des maschinellen Lernens, bietet die Handschrifterkennung mit dem MNIST-Datensatz (Modified National Institute of Standards and Technology database). Dabei handelt es sich um eine Datenbank von handgeschriebenen und digitalisierten Ziffern (Abbildung 4.1), welche als gelabelte Testdaten fungieren, um ein neuronales Netz für die Erkennung einer Handschrift zu trainieren. Jede Ziffer (0 bis 9) ist in der Datenbank als 28x28 Pixel großes Graustufen-Bild handschriftlich abgebildet, wie in Abbildung 4.1 beispielhaft für die Zahl 7 dargestellt. Für jede der $28 \times 28 = 784$ Zellen kann damit ein Schwarzwert festgelegt werden. Auf diese Weise ist es möglich die Handschrift zu digitalisieren und dem neuronalen Netz zur Verfügung zu stellen.

(a) MNIST sample belonging to the digit '7'.

(b) 100 samples from the MNIST training set.

Abbildung 4.1: Beispielhafter Inhalt des MNIST-Datensatzes, Quelle [11]

Da es sich bei dem Datensatz um gelabelte Daten handelt eignet sich dieser für das Supervised-Learning. Im Trainingsverlauf werden dem neuronalen Netz die 60.000 Testdaten aus dem Datensatz präsentiert, woraufhin es die Gewichtungen anpassen wird. Nach dem Training kann das neuronale Netz mit 10.000 im Datensatz enthaltenen Testdaten konfrontiert werden. So kann die Genauigkeit, mit der die Handschrifterkennung stattfindet, bestimmt werden.

4.1.1 Theoretische Betrachtung

Es soll nun das konkrete neuronale Netz für die Handschrifterkennung erzeugt werden. Im ersten Schritt erfolgt die Erstellung der prinzipiellen Netzwerkarchitektur wie in Abbildung 4.2 zu sehen.

Abbildung 4.2: Theoretische Netzwerkarchitektur des neuronalen Netzes für die Handschrifterkennung

In der Theorie kommt ein einfaches Feed-Forward-Netzwerk zum Einsatz. Da die Größe der Eingabedaten mit 784 feststeht, kommen auch 784 Eingabeneuronen in der Eingabeschicht ([0]) zum Einsatz. Eine beliebige Anzahl an Neuronen n werden in der versteckten Schicht ([1]) verwendet, wobei die bereits beschriebene Aktivierungsfunktion ReLU zum Einsatz kommt. Als Entscheidung darüber welche Ausgabe am wahrscheinlichsten dem Eingabewert entspricht wird die ebenfalls besprochene Softmax-Aktivierungsfunktion angewendet. Zusätzlich kommen die wichtigen Matrizen der Gewichtungen und der Bias-Werte zum Einsatz. Die Formeln 4.1 und 4.2 greifen die bereits bekannten Berechnungsvorschriften aus Abbildung 2.2 für ein einzelnes Neuron auf und werden dann in Matrix-Schreibweise für das gesamte neuronale Netz formuliert. Die Formeln 4.1 und 4.2 gelten für den Übergang von Schicht 1 zu Schicht 2.

$$Z^{[1]} = W^{[1]} \times A^{[0]} + B^{[1]} \quad (4.1)$$

$$A^{[1]} = \text{ReLU}(Z^{[1]}) \quad (4.2)$$

Dabei ist

- $Z^{[1]}$ Ausgabematrix der Schicht 1 ohne Aktivierungsfunktion
- $W^{[1]}$ Gewichtungsmatrix der Schicht 1
- $A^{[0]}$ Eingabematrix die an Schicht 1 herangetragen wird
- $B^{[1]}$ Bias-Wert-Matrix der Schicht 1
- $A^{[1]}$ Ausgabematrix der Schicht 1 inklusive Aktivierungsfunktion

Für den Übergang von Schicht 1 zu Schicht 2 gelten die Formeln 4.3 und 4.4, die sich nicht zu den zuvor aufgeführten unterscheiden, sondern entsprechend für die nächste Schicht gelten. Die Wichtigkeit der Softmax-Funktion sei hier noch einmal genannt. Diese Aktivierungsfunktion setzt die Eingaben in Beziehung und bestimmt einen prozentualen Wert als Ausgabe. Der höchste Wert bestimmt dabei das wahrscheinlichste Ergebnis des neuronalen Netzes (siehe Kapitel 2.2 „Softmax-Aktivierungsfunktion“).

$$Z^{[2]} = W^{[2]} \times A^{[1]} + B^{[2]} \quad (4.3)$$

$$A^{[2]} = \textit{softmax}(Z^{[2]}) \quad (4.4)$$

Bei den aufgeführten Berechnungen kommen Matrizen zum Einsatz obwohl man meinen könnte es würden nur Vektoren benötigt. Der Grund liegt in der allgemeinen Beschreibung der Vorwärts-Propagation sämtlicher Daten aus dem MNIST-Datensatz. Darin enthalten sind, wie bereits erwähnt, 60.000 Trainingsdaten. Die Einführung von Matrizen an dieser Stelle bietet den großen Vorteil, dass dadurch alle Daten direkt verarbeitet werden können. In anderen Worten: Die Matrizen verleihen die zusätzliche Dimensionalität für die Berechnung aller Trainingsdaten anstatt nur einen einzelnen Datenpunkt zu verwenden wie es bei der Anwendung von Vektoren der Fall wäre. Die beschriebenen Vorteile lassen sich auch auf die später im Kapitel beschriebenen Tensoren anwenden.

4.1.2 Programmierung in PyTorch

Das zuvor theoretisch erstellte neuronale Netz soll nun mithilfe des PyTorch-Frameworks erzeugt werden. PyTorch ist eine Programmbibliothek für die Programmiersprache Python und ist auf maschinelles Lernen ausgerichtet. Darin befinden sich eine Vielzahl von Funktionen, um neuronale Netze zu erzeugen und zu trainieren. Dabei bietet PyTorch einfache Möglichkeiten verschiedene Aktivierungsfunktionen festzulegen und die Anzahl der Schichten sowie der Neuronen zu bestimmen. Ein besonderer Vorteil von PyTorch liegt im Training des neuronalen Netzes. Dabei können die komplexen Formeln der Backpropagation einfach angewendet werden ohne diese aufwendig im Programmcode implementieren zu müssen.

Bevor in den Programmcode eingestiegen werden soll bietet es sich an vorab die sogenannten Tensoren zu beschreiben. Beim Betrachten der Abbildung 4.3 lässt sich sagen, dass Tensoren ein mathematisches Konzept der linearen Algebra darstellen und eine höhere Dimensionalität als Matrizen besitzen.

Abbildung 4.3: Darstellung von Tensoren in verschiedenen Dimensionalitäten, Quelle [12]

3D-Tensoren stellen eine mehrdimensionale Datenstruktur dar in welcher sich Zahlenwerte befinden. Die Zahlenwerte bestimmen die Eingabedaten, die Gewichtungen und die Ausgabedaten, ganz speziell die Parameter eines neuronalen Netzwerkes. Tensoren erlauben es dem neuronalen Netz die erforderlichen Berechnungen durchzuführen, was mit reinen Matrizen in komplexen Netzen nicht möglich wäre. Für das Rechnen mit Tensoren gelten, wie auch für Matrizen, die Regeln der linearen Algebra. Dies ermöglicht die korrekte Durchführung von Operationen. Durch die Manipulation der Tensoren können die komplexen Vorgänge in einem neuronalen Netzwerk gespeichert und für die spätere Verwendung herangezogen werden. Die besondere Rolle von Tensoren für neuronale Netze zeigt auch die Namensgebung des von Google erstellten Frameworks „TensorFlow“.

In den folgenden Abbildungen ist das Programm für die Evaluation eines neuronalen Netzes für die Handschrifterkennung in Python (PyTorch) abgebildet. Die einzelnen Blöcke des Programmcodes werden dargestellt und jeweils separat beschrieben.

```
1 import torch
2 import torch.nn as nn
3 import torch.optim as optim
4 from torchvision import datasets, transforms
```

Abbildung 4.4: PyTorch-Programmcodes, Importanweisungen

In Abbildung 4.4 sind die Importanweisungen für die Erstellung und das Training in PyTorch dargestellt. Darin befinden sich eine Vielzahl an Funktionen, Klassen und Optimierungsalgorithmen für das Training. In „torchvision“ enthalten sind Datensätze für die Bildverarbeitung des MNIST-Datenpakets.

```
6 # Transformationen für den MNIST-Datensatz
7 transform = transforms.Compose([
8     transforms.ToTensor(),
9     transforms.Normalize((0.1307,), (0.3081,))
10 ])
```

Abbildung 4.5: PyTorch-Programmcodes, Transformationssequenz für den MNIST-Datensatz

Abbildung 4.5 zeigt die Transformationssequenzen für den MNIST-Datensatz, damit diese in einem neuronalen Netzwerk verwendet werden können. Zeile 8 transformiert das Eingangsbild (das Abbild einer handschriftlichen Zahl in 28x28 Pixeln) in einen Tensor für die Verwendung im Programm. Zeile 9 führt eine Normalisierung der Tensoren durch. Dabei wird von jedem Tensorelement die Zahl 0,1307 subtrahiert und durch die Standardabweichung von 0,3081 geteilt, damit entsteht eine mittlere Summe von Null und eine Standardabweichung von Eins für sämtliche Tensorelemente. Dadurch soll erreicht werden, dass die Konvergenz des Trainings, also die Annäherung der richtigen Gewichtungen, beschleunigt wird.

```
12 # Laden des MNIST-Datensatzes
13 train_dataset = datasets.MNIST('data', train=True, download=True, transform=transform)
14 test_dataset = datasets.MNIST('data', train=False, download=True, transform=transform)
```

Abbildung 4.6: PyTorch-Programmcodes, Herunterladen des MNIST-Datensatzes

In Abbildung 4.6 werden die Trainings- und Testdaten des MNIST-Datensatzes heruntergeladen und stehen somit dem Programm zur Verfügung.

```
16 # Definition des Modells
17 2 usages
18 class Net(nn.Module):
19     def __init__(self):
20         super(Net, self).__init__()
21         self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, kernel_size=3)
22         self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3)
23         self.fc1 = nn.Linear(1600, 128)
24         self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
25
26     def forward(self, x):
27         x = nn.functional.relu(self.conv1(x))
28         x = nn.functional.relu(nn.functional.max_pool2d(self.conv2(x), 2))
29         x = x.view(-1, 1600)
30         x = nn.functional.relu(self.fc1(x))
31         x = self.fc2(x)
32         return nn.functional.log_softmax(x, dim=1)
```

Abbildung 4.7: PyTorch-Programmcode, Definition der Netzwerkarchitektur

In Abbildung 4.7 wird eine Klasse namens „Net“ definiert, welche ein neuronales Netz in PyTorch repräsentiert. In diesem Abschnitt wird also die Architektur des neuronalen Netzes festgelegt. Zeile 20 und 21 definieren jeweils ein Faltungs-Layer (Convolutional Layer). Das erste der beiden hat einen Eingangskanal, 32 Ausgabekanäle und eine Kernelgröße von 3x3. Das zweite besitzt 32 Eingabekanäle (entsprechend den 32 Ausgabekanälen des vorherigen), 64 Ausgabekanäle und auch ein 3x3 großer Kernel. In den Zeilen 22 und 23 werden sogenannte fully-connected-layer definiert. „fc1“ ist dabei vollständig an den vorhergehenden Faltungs-Layer angeschlossen und besitzt dementsprechend 1600 Eingabeneuronen. Als Ausgang werden 128 Neuronen definiert. „fc2“ definiert die Ausgabeschicht des gesamten neuronalen Netzes. Es fasst die 128 vorherigen Ausgänge als Eingänge auf und erzeugt selbst 10 Ausgänge, die den Zahlen von 0 bis 9 entsprechen.

Die Architektur des erzeugten neuronalen Netzes unterscheidet sich von dem in der Theorie aus Abbildung 4.2. Der Grund dafür liegt in der Leistungsfähigkeit des neuronalen Netzes. Das hier gezeigte Netz wird viel besser trainierbar sein als das aus der Theorie, weil mehr Schichten und Neuronen zum Einsatz kommen und auf diesem Wege komplexere Berechnungen durchgeführt werden können. Vielmehr entspricht die hier programmierte Topologie der in Abbildung 3.23 dargestellten.

In den Zeilen 25 bis 31 wird die Vorwärtsfunktion festgelegt. Die Funktion nimmt einen Eingabetensor entgegen und gibt einen Tensor zurück. Zeile 26 führt eine Vorwärtspropagation durch den ersten Faltungs-Layer durch und wendet auf die Ausgabe die ReLU-Aktivierungsfunktion an. Zeile 27 leitet die Daten durch den zweiten Faltungs-Layer und wendet dabei eine Max-Pooling-Operation sowie die ReLU-Aktivierungsfunktion an. Zeile 28 ändert die Form des Tensors „x“ in einen eindimensionalen Tensor. Zeile 29 leitet die Daten durch das erste fully-connected-layer und wendet die ReLU-Aktivierungsfunktion an. In Zeile 30 werden die Daten durch das zweite und letzte fully-connected-layer geleitet auf dessen Ausgabe in Zeile 31 die Softmax-Aktivierungsfunktion angewendet wird.

In diesen Schritten wird also festgelegt in welcher Weise die Vorwärtspropagation durch das neuronale Netz stattzufinden hat. Am Ende stehen die verschiedenen Klassenwahrscheinlichkeiten der einzelnen Ziffern von 0 bis 9 fest.

```
33 # Initialisierung des Modells und Optimierers
34 model = Net()
35 optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
```

Abbildung 4.8: PyTorch-Programmcode, Initialisierung des Modells und laden des Adam-Optimierers

Abbildung 4.8 zeigt die Erstellung eines Modellobjektes der zuvor erstellten Klasse „Net“ und es wird ein Optimierungsobjekt vom Typ Adam erstellt. Die erstellten Modelle werden für das nachfolgende Training eine wichtige Rolle spielen. Zeile 34 erstellt ein neues Objekt „model“, welches dem zuvor erstellten neuronalen Netz entspricht. Es wird quasi eine Kopie für das Training erzeugt. Zeile 35 erstellt ein Objekt in welchem der Adam-Optimierungsalgorithmus hinterlegt ist. Dabei bedeutet „lr“ die Lernrate, welche angibt wie stark die Gewichte des Modells im Training in einem Durchlauf aktualisiert werden sollen.

Der Adam-Optimierungsalgorithmus ist eine verbesserte Version der Backpropagation. Im Grunde nutzt dieser Lernalgorithmus auch den Gradientenabstieg, um das Minimum der Fehlerfunktion zu finden. Dabei können die Lernraten angepasst und so die Gewichtungen in den verschiedenen Bereichen des neuronalen Netzes beeinflusst werden. Der Algorithmus eignet sich für große Datensätze und ermöglicht eine effektive Konvergenz bei der Festlegung der Gewichtungen. Der Vorteil des Adam-Optimierungsalgorithmus liegt darin, dass das Problem des „Steckenbleibens“ an einem lokalen Minimum oder Sattelpunkt verschwindet. Denn dieser Optimierer ist in der Lage durch die Berechnung von mehreren Gradienten an verschiedenen Stellen der Fehlerfunktion das globale Minimum zu finden.

```

37 # Funktion zum Trainieren des Modells
   2 usages (1 dynamic)
38 def train(model, train_loader, optimizer, epoch):
39     model.train()
40     for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
41         optimizer.zero_grad()
42         output = model(data)
43         loss = nn.functional.nll_loss(output, target)
44         loss.backward()
45         optimizer.step()
46         if batch_idx % 100 == 0:
47             print('Epoch: {} [{} / {}] ( {:.0f}%) \t Loss: {:.6f}'.format(
48                 epoch, batch_idx * len(data), len(train_loader.dataset),
49                 100. * batch_idx / len(train_loader), loss.item()))

```

Abbildung 4.9: PyTorch-Programmcode, Definition der Funktion zum Trainieren des Modells

In dem Python-Programmcode in Abbildung 4.9 wird eine Funktion zum Trainieren des neuronalen Netzwerkes definiert. Genauer gesagt wird an dieser Stelle die bereits ausführlich dargelegte Vorgehensweise der Backpropagation beschrieben. Als Parameter dienen das zu trainierende Modell aus Zeile 34, der Trainingsdaten-Loader, der Optimierungsalgorithmus aus Zeile 35 und die aktuelle Epoche. Zeile 39 versetzt das Modell in den Trainingsmodus. In Zeile 40 wird eine Schleife generiert, welche über die Trainingsdaten iteriert. Die nachfolgenden Schritte in dieser Schleife werden also für alle 60.000 Trainingsdaten durchgeführt. Zunächst werden in Zeile 41 die Gradienten der Gewichte auf null gesetzt. Zeile 42 und 43 sorgen dafür, die Differenz zwischen den Vorhersagen und den Zielwerten zu bestimmen (Größe der Fehlerfunktion). Zeile 44 berechnet den Gradienten, also die Ableitung an der aktuellen Stelle der Fehlerfunktion und bestimmt die Richtung des geringeren Anstiegs. Zeile 45 passt die Gewichtungen in Abhängigkeit der zuvor bestimmten Gradienten an. In den Zeilen 46 bis 49 wird der Fortschritt des Trainings und die aktuellen Epochen ausgegeben was in Abbildung 4.10 beispielhaft dargestellt ist.

```

Epoch: 5 [500/60000 (1%)] Loss: 0.125432

```

Abbildung 4.10: Beispielhafte Ausgabe des PyTorch-Programmcodes aus den Zeilen 46 bis 49

Zu diesem Zeitpunkt des Trainings wurden 500 von den 60.000 Trainingsdaten verarbeitet was einen Fortschritt von 1% entspricht. Der „Loss“ beschreibt die aktuelle Abweichung der Ausgabedaten von den Zieldaten, welcher im Verlauf des Trainings immer geringer wird.

```
51 # Funktion zur Evaluierung des Modells
52 1 usage
53 def test(model, test_loader):
54     model.eval()
55     test_loss = 0
56     correct = 0
57     with torch.no_grad():
58         for data, target in test_loader:
59             output = model(data)
60             test_loss += nn.functional.nll_loss(output, target, reduction='sum').item()
61             pred = output.argmax(dim=1, keepdim=True)
62             correct += pred.eq(target.view_as(pred)).sum().item()
63     test_loss /= len(test_loader.dataset)
64     print('\nTest set: Average loss: {:.4f}, Accuracy: {}/{} ({:.2f}%)\n'.format(
65         test_loss, correct, len(test_loader.dataset),
66         100. * correct / len(test_loader.dataset)))
```

Abbildung 4.11: PyTorch-Programmcode, Definition der Funktion zur Evaluierung des Modells

In Abbildung 4.11 wird beschrieben wie das erstellte Modell evaluiert werden kann. Dabei wird eine Funktion „test“ definiert, welche zwei Eingabeparameter enthält. Zeile 53 versetzt das Modell in den Evaluierungsmodus ähnlich wie zuvor als das Modell in den Trainingsmodus versetzt wurde. In den Zeilen 54 und 55 werden zwei Variablen festgelegt namens „test_loss“ (repräsentiert Testverlust) und „correct“ (korrekte Vorhersage) definiert. Zeile 56 bestimmt für den folgenden Testvorgang, dass keine Gradientenberechnungen im Testdurchgang durchgeführt werden sollen. Zeile 57 bestimmt eine Schleife, welche über die 10.000 Testdaten des MNIST-Datensatzes iteriert, dabei werden die zugehörigen Eingabedaten und die Zielwerte geladen. Zeile 58 übergibt die Eingabedaten an das Modell und speichert die Variable in „output“. In Zeile 59 wird der Verlust zwischen den Vorhersagen des erstellten Modells mit den tatsächlichen Daten der Testdaten bestimmt. Zeile 60 bestimmt den wahrscheinlichsten Wert der Vorhersage und speichert diesen in der Variablen „pred“. Zeile 61 zählt die korrekten Vorhersagen des Modells. Zeile 62 bestimmt den durchschnittlichen Testverlust indem der Gesamttestverlust durch die Anzahl der Testdatenpunkte geteilt wird.

Insgesamt führt diese Funktion den Testvorgang mit den Testdatensatz durch und erlaubt eine Bewertung der Leistungsfähigkeit in Bezug auf die korrekten Ergebnisse. Die Ausgabeanweisung in den Zeilen 63 bis 65 sei in Abbildung 4.12 beispielhaft dargestellt. Darin dargestellt ist eine Übersicht über den Fortschritt der Testergebnisse.

```
Test set: Average loss: 0.0251, Accuracy: 9500/10000 (95.00%)
```

Abbildung 4.12: Beispielhafte Ausgabe des PyTorch-Programmcodes aus den Zeilen 63 bis 65

Im Beispiel beträgt die durchschnittliche Abweichung der Modelldaten zu den Zieldaten 0,0251 bei einer Genauigkeit von 95%.

```
67 # Trainings- und Testdataloader
68 train_loader = torch.utils.data.DataLoader(train_dataset, batch_size=64, shuffle=True)
69 test_loader = torch.utils.data.DataLoader(test_dataset, batch_size=1000, shuffle=False)
```

Abbildung 4.13: PyTorch-Programmcode, Erstellung des Trainings- und Testdatenloader

Abbildung 4.13 zeigt die Erstellung des Trainings- und Testdataloader. Auf diese Weise können die verschiedenen Datensätze immer wieder aufgerufen werden, wobei die Daten für das Training in zufälliger Reihenfolge („shuffle=True“) und die Daten des Testdatensatzes für eine bessere Vergleichbarkeit in der gleichen Reihenfolge („shuffle=False“) geladen werden. Die Batch-Größen geben an wie viele Datenpunkte gleichzeitig in einem Trainings- oder Testdatenschritt verarbeitet werden sollen. Die Wahl der Batch-Größe hängt von der zur Verfügung stehenden Rechenleistung ab.

```
71 # Training und Testauswertung
72 for epoch in range(1, 6):
73     train(model, train_loader, optimizer, epoch)
74     test(model, test_loader)
```

Abbildung 4.14: PyTorch-Programmcode, Auswertung der Trainings- und Testdaten

Der letzte Abschnitt des Programmcodes ist in Abbildung 4.14 dargestellt. Darin wird eine Trainings- und Testschleife über fünf Epochen implementiert. In jeder Epoche wird die Funktion „train“ (für die Anpassung der Gewichtungen) und die Funktion „test“ (Bewertung Modellgenauigkeit) aufgerufen. Nachdem alle Epochen durchlaufen wurden kann die Leistung des Modells bewertet und ggf., durch die Einstellung von Parametern, verbessert werden.

In dem zuvor gezeigten Programmcode wurde ein neuronales Netz entwickelt mit welchem es möglich ist eine Handschrifterkennung von Zahlen vorzunehmen. Für die Erkennung von Buchstaben und Wörtern kann auch dieselbe Weise verfahren werden. Für die Anwendung in der Praxis gibt es einige Beispiele, die dabei genannt werden können. Mithilfe des erstellten neuronalen Netzes ist es möglich handschriftliche Texte in einen digitalen Text umzuwandeln, um sie so für elektronische Systeme besser verfügbar zu machen. Genauso könnten Brief- und Paketzusteller die handschriftlichen Adressen digitalisieren und so ihre Automatisierung erhöhen, was Zeit und Kosten spart.

Grundsätzlich eignet sich der Programmcode für die Erstellung einer Vielzahl an neuronalen Netzen für die unterschiedlichsten Aufgaben. Je nach Anwendungsbereich kann das neuronale Netz in der Architektur angepasst und die jeweiligen Funktionen definiert werden, ohne, dass ein neues Programm von Grund auf neu erstellt werden muss; die Vorgehensweise bleibt immer die gleiche.

4.2 Klassifizierung von Gurken

Ein interessantes Beispiel aus der Praxis, vorgestellt auf der Webseite von GoogleCloud [15], beschreibt den Einsatz von Deep-Learning auf einer Gurkenfarm in Japan. Dabei geht es um die Klassifizierung von Gurken. Gurken, welche dick und gerade sind und dabei eine kräftige grüne Farbe aufweisen, liegen in einer höheren Klasse und erzielen viel höhere Preise auf dem Markt. Das Problem der Klassifizierung liegt darin, dass es eine Menge an Erfahrung für einen Menschen bedarf die Gurken entsprechend einzuteilen. Man kann dabei keine Gastarbeiter einsetzen, die nur für eine Saison beschäftigt werden. Abhilfe bietet hier die Implementierung einer automatischen Sortieranlage, welche mit bereits klassifizierten Beispielen von Gurken trainiert werden kann, um diese Aufgabe später selbstständig durchzuführen. In Abbildung 4.15 ist die grundsätzliche Funktionsweise der Sortieranlage dargestellt.

Abbildung 4.15: Grundsätzliche Funktionsweise der Sortieranlage [15]

Webcams fotografieren die Gurken, welche klassifiziert werden sollen. Die Steuerung der Förderbänder und der Servomotoren übernimmt ein Arduino Micro. Dabei handelt es sich um einen programmierbaren Microcontroller, der häufig in der Automatisierung eingesetzt wird. Ein Raspberry Pi 3 arbeitet wie ein kleiner Computer und ist mit dem Internet verbunden. Er sendet die aufgenommenen Bilder an die GoogleCloud und gibt Befehle an die Arduino-Steuerung weiter. In der GoogleCloud wird das neuronale Netz verwaltet, welches die Bilder der Gurken verarbeitet und sie in 9 Güteklassen einteilt. Die Informationen werden zurück an den Raspberry Pi übertragen.

4.2.1 Theoretische Betrachtung

Im Beispiel wurden über 7000 Bilder von Gurken aufgenommen und klassifiziert. In der Simulation unter der Verwendung von Testdaten konnten 95% Genauigkeit erreicht werden. Im Anwendungsfall jedoch betrug die Genauigkeit der Klassifizierung gerade einmal 70%. Eine Ursache wird in dem Phänomen des „Overfittings“ vermutet. Dabei existieren zu wenige Trainingsdatensätze und das neuronale Netz ist nur an diese geringe Anzahl angepasst. Es kann also keine neuen Datensätze effektiv zuordnen. Ein weiteres entscheidendes Problem liegt in der benötigten Rechenleistung. Das Training mit den 7000 Trainingsdatensätzen kann bis zu drei Tage in Anspruch nehmen.

Abbildung 4.16 zeigt den grundsätzlichen Aufbau des neuronalen Netzes für die Klassifizierung der Gurken. Für die Bildverarbeitung werden häufig Faltungsnetze mit anschließenden vollständig verbundenen Schichten verwendet. Dieses neuronale Netz soll im folgenden Kapitel programmiert werden.

Abbildung 4.16: Aufbau des Faltungsnetzes für die Klassifizierung der Gurken, Quelle [16]

4.2.2 Programmierung in Google TensorFlow

In diesem Kapitel soll ein anderes Framework für die Erstellung von neuronalen Netzen vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um Google TensorFlow. Ganz konkret könnte das neuronale Netzwerk für diesen Anwendungsfall folgendermaßen in TensorFlow, wie die folgenden Abbildungen zeigen, programmiert sein.

```
1 import tensorflow as tf
2 from tensorflow.keras import layers, models, optimizers
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
```

Abbildung 4.17: TensorFlow-Programmcode, Importanweisungen

Abbildung 4.17 zeigt den Import der notwendigen Bibliotheken, mit denen ein neuronales Netz in TensorFlow erstellt werden kann. Darin befinden sich eine Vielzahl an Funktionen, um neuronale Netze zu trainieren und auszuwerten.

```
9 # Normalisiere die Pixelwerte auf den Bereich von 0 bis 1
10 X = X / 255.0
11
12 # Konvertiere die Labels in One-Hot-Encoding (kategorische Daten)
13 y = tf.keras.utils.to_categorical(y, num_classes=9)
14
15 # Teile den Datensatz in Trainings- und Testdaten auf (z. B. 80% Training, 20% Test)
16 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

Abbildung 4.18: TensorFlow-Programmcode, Normalisierung, One-Hot-Encoding und Aufteilen der Datensätze

In Abbildung 4.18 Zeile 10 werden die Pixelwerte der Bilder auf den Bereich von 0 bis 1 normalisiert. Dieser Schritt erlaubt eine bessere Berechenbarkeit der Gradienten außerdem können die Daten so effizienter in das neuronale Netz eingespeist werden. Zeile 13 wandelt die 9 Gurkenklassen in ein binäres Vektorformat um. Damit können die Klasseninformationen besser dargestellt werden. Werden 9 Klassen von A bis I vergeben, dann sieht der binäre Vektor für das Label C folgendermaßen aus: [0,0,1,0,0,0,0,0]. Das Element, das den tatsächlichen Wert repräsentiert ist mit 1 kodiert, während alle anderen auf 0 gesetzt werden. In Zeile 16 wird der Datensatz zu 80% in Trainingsdaten und zu 20% in Testdaten aufgeteilt. Durch diese Aufteilung kann das neuronale Netz anhand der Trainingsdaten trainieren und seine Leistung dann auf den Testdaten überprüfen.

```
18 # CNN-Modell definieren
19 model = models.Sequential([
20     layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(image_height, image_width, num_channels)),
21     layers.MaxPooling2D((2, 2)),
22     layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
23     layers.MaxPooling2D((2, 2)),
24     layers.Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'),
25     layers.MaxPooling2D((2, 2)),
26     layers.Flatten(),
27     layers.Dense(128, activation='relu'),
28     layers.Dense(9, activation='softmax')
29 ])
```

Abbildung 4.19: TensorFlow-Programmcode, Definition der Netzwerkkonstruktion als Faltungsnetz

In Abbildung 4.19 wird das Faltungsnetz für die Bildverarbeitung definiert. In den Zeilen 20 bis 25 werden drei Faltungsnetze festgelegt, welche jeweils aufeinander aufbauen und die ReLU-Aktivierungsfunktion besitzen. Nach jeder Faltungsschicht folgt eine Max-Pooling-Schicht, um die Anzahl der Parameter im Netzwerk zu reduzieren. Zeile 26 wandelt die Ausgabe der letzten Faltungsschicht in einen Vektor um. Dies ist notwendig für die Verarbeitung der Daten in den vollständig verbundenen Schichten. Zeile 27 stellt die erste vollständig verbundene Schicht dar, welche mit 128 Eingangsneuronen besetzt ist und die ReLU-Funktion verwendet. Die letzte Schicht in Zeile 28 besitzt neun Ausgangsneuronen entsprechend den neun Gurkenklassen. Es wird hier die Softmax-Aktivierungsfunktion angewendet, um prozentual anzugeben um welche Gurkenklasse es sich am wahrscheinlichsten handeln kann.

```
31 # Kompilieren des Modells
32 model.compile(optimizer='adam',
33               loss='categorical_crossentropy',
34               metrics=['accuracy'])
35
36 # Zeige eine Zusammenfassung des Modells
37 model.summary()
```

Abbildung 4.20: TensorFlow-Programmcode, Kompilieren des Modells

In Abbildung 4.20 findet die Kompilierung des Modells statt und die notwendigen Einstellungen für das Training werden festgelegt. Es wird in Zeile 32 definiert, dass der Adam-Optimierer angewendet werden soll, um die Gewichte des Modells zu aktualisieren und die Verlustfunktion zu minimieren. Der Adam-Algorithmus ist eine Weiterentwicklung der Backpropagation und des Gradientenabstiegsverfahrens und liefert in der Praxis gute Ergebnisse. Zeile 33 definiert eine Variable, die der Größe der Verlustfunktion entspricht. Mit Zeile 34 kann man bestimmen inwieweit die Vorhersagen des Modells mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen. Zeile 37 gibt eine kompakte Zusammenfassung des Modells aus, die es ermöglicht, die Architektur des neuronalen Netzes zu prüfen.

```
39 # Trainiere das Modell auf den Trainingsdaten
40 batch_size = 32
41 epochs = 10
42
43 model.fit(X_train, y_train, batch_size=batch_size, epochs=epochs, validation_split=0.1)
```

Abbildung 4.21: TensorFlow-Programmcode, Starten des Trainings auf den Trainingsdaten

In Abbildung 4.21 wird das Training auf den Trainingsdaten gestartet. Zeile 40 legt die Batch-Größe fest, also die Anzahl der Trainingsdaten, welche gleichzeitig von Modell verarbeitet werden sollen. Zeile 41 legt die Anzahl der Epochen fest. 10 Epochen bedeutet, dass 10-mal über den gesamten Datensatz iteriert wird. In Zeile 43 wird das Modell auf den Trainingsdaten trainiert. „X_train“ beinhaltet die Bilder der Gurken, während „Y_train“ die Zielwerte beinhaltet. Es werden die Epochen und der Validierungsanteil der Trainingsdaten zu 10% festgelegt. Validierungsdaten werden zur Überprüfung der Leistung des Modells während des Trainings verwendet. Dies ermöglicht die Erkennung von „Overfitting“.

```
45 # Evaluieren des Modells auf den Testdaten
46 test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)
47 print(f"Test Loss: {test_loss}, Test Accuracy: {test_accuracy}")
```

Abbildung 4.22: TensorFlow-Programmcode, Evaluierung des Modells auf den Testdaten

Nach dem Abschluss des Trainings ist das Modell bereit auf den Testdaten evaluiert zu werden. Diese Evaluation ist in Abbildung 4.22 dargestellt. Das neuronale Netz wird auf den Testdaten angewendet und dabei die Verlustfunktion und die Testgenauigkeit bestimmt.

```
Test Loss: 0.350987654, Test Accuracy: 0.891
```

Abbildung 4.23: Beispielhafte Ausgabe des TensorFlow-Programmcodes aus der Zeile 47

Im Beispiel könnte die Ausgabe aus Zeile 47, wie in Abbildung 4.23 dargestellt, aussehen. Die Abweichung von den Modellwerten zu den Zielwerten beträgt 0,35 und die Genauigkeit im Testdurchlauf liegt bei 89,1%.

In der Praxis hat sich die automatische Sortieranlage für die Klassifizierung der Gurken noch nicht ausreichend bewährt. Die Schwierigkeit besteht ganz klar darin, dass sich die Gurken untereinander sehr stark ähneln und das neuronale Netz deshalb nicht in der Lage ist eine Kategorisierung vorzunehmen. Es werden weitere Trainingsdaten und ein komplexeres neuronales Netz von Nöten sein um diese Aufgabe zuverlässig lösen zu können.

4.3 Natürliche Sprachverarbeitung mit DeepL und ChatGPT

Die vorangegangenen Beispiele haben sich mit neuronalen Netzen für die Bildverarbeitung auseinandergesetzt. Nun soll eine kurze Beschreibung von Anwendungsbeispielen für die Textverarbeitung erfolgen.

Konkret geht es dabei um das von einem deutschen Technologieunternehmen namens DeepL erstellte neuronale Netz, welches Texte automatisch von einer Sprache in eine andere übersetzt. Die qualitativ hochwertigen Übersetzungen, welche von DeepL geliefert werden, haben große Aufmerksamkeit erregt und überbietet die von großen Technologieriesen. Es gilt als das beste maschinelle Übersetzungssystem in Bezug auf Genauigkeit und die Erkennung der natürlichsprachlichen Zusammenhänge. Erreicht wird diese Präzision durch Trainingsdaten von vielen Millionen vom Menschen übersetzter Texte wie sie im Internet und vor allem bei Print-Medien wie Büchern zu finden sind. Im Rahmen des Supervised-Learnings werden dem neuronalen Netz die übersetzten Texte präsentiert woraufhin es die Gewichtungen und Parameter anpassen wird, um ähnliche Texte übersetzen zu können. Wieder zeigt sich hier der Vorteil von neuronalen Netzen. Es werden nicht nur die einzelnen Wörter in einem Satz nacheinander übersetzt, sondern viel mehr der Kontext der Wörter untersucht und in Beziehung gesetzt.

ChatGPT von dem US-amerikanischen Unternehmen OpenAI ist ein neuronales Netzwerkmodell, welches auf einer Generative Pretrained Transformer Architektur basiert. Es ist in der Lage menschenähnliche Texte zu erstellen und interagiert auf natürliche Weise mit dem Benutzer. Erreicht wird diese Leistungsfähigkeit durch die Kombination von verschiedenen Architekturen und einem aufwendigen Lernprozess. Zunächst wurden dem neuronalen Netz im Modus des selbstüberwachten Lernens eine große Anzahl an Texten zur Verfügung gestellt, wobei die sprachlichen Muster erkannt werden sollten. So wurde das Sprachmodell zum Beispiel trainiert wie Sätze aufgebaut sind, dass Gedichte aus sich reimenden Zeilen bestehen oder dass Fachtexte besondere Fachbegriffe enthalten. Im darauffolgenden Schritt des überwachten Lernens wurde das neuronale Netz auf die eigentliche Aufgabe trainiert. Vorgefertigte Antworten zu gestellten Fragen wurden mit den Aussagen des Sprachmodells verglichen und bewertet. Dem Menschen als Benutzer wurden verschiedene Aussagen vorgestellt aus welchen dieser die beste auswählen sollte. Dies führte zu langen Antworten des ChatBots, da Menschen in der Regel längere Antworten zu Fachfragen bevorzugen. Im letzten Schritt wurde das neuronale Netz durch bestärkendes Lernen weiter optimiert. Dabei erstellten die Entwickler ein weiteres Modell, das die Antworten von ChatGPT in einer Rangliste bewertete. Damit war es möglich sich die maximierende Belohnungsfunktion zu Nutze zu machen.

Beide Systeme arbeiten mit neuronalen Netzen in ähnlichen Strukturen. Vor allem die bereits beschriebenen Transformer Netze sorgen für die herausragende Leistung für die natürliche Sprachverarbeitung.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Studienarbeit widmete sich den funktionellen Grundlagen neuronaler Netze sowie deren Anwendungsbeispiele bei Maschinen. Das Ziel bestand darin ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweisen von neuronalen Netzen zu vermitteln und wie diese Technologie in Maschinenanwendungen implementiert werden kann.

Zu Beginn wurde die Funktionsweise eines biologischen Gehirns dargelegt. Die Gehirnzellen bestehen aus Nervenzellen, die über Synapsen miteinander verbunden sind und darüber kommunizieren. Auf diese Weise verbinden sich im menschlichen Gehirn bis zu 86 Milliarden Neuronen; es entsteht eine gigantische Informationsverarbeitungseinheit, ein biologisches neuronales Netzwerk. Im Laufe des Lebens können sich neue Verbindungen bilden oder auflösen; das Lebewesen lernt oder vergisst. Die Fähigkeit zu Lernen stellt eine Schlüsselqualifikation für neuronale Netze dar.

Im weiteren Verlauf der Studienarbeit wurden die Nervenzellen in einem Gehirn mathematisch beschrieben. Die Eingangssignale werden mit den Gewichtungen multipliziert und alle miteinander aufsummiert. Zusammen mit den wichtigen Aktivierungsfunktionen entstand damit das erste Neuron für das neuronale Netz. Die Aktivierungsfunktionen sind Teil eines jeden Neurons und werden abhängig von der Anwendung gewählt. Diese wichtigen Funktionen verleihen dem neuronalen Netz eine Nicht-Linearität und bestimmen welchen Zustand das Neuron bei einem bestimmten Eingang annimmt.

Es wurde beschrieben, dass die einzelnen Neuronen zusammengeschaltet ein neuronales Netz ergeben. Jedes Neuron führt dabei seine individuelle Berechnung durch gibt das Ausgangssignal an andere Neuronen weiter. Anhand eines einfachen Beispiels wurde die Funktionsweise dargelegt. Dabei wurde ein Graustufen-Bild bestehend aus vier Pixeln in eine Kategorie eingeteilt. Denkt man dabei an die Kategorisierung von angenommen 1080p-aufgelösten Bildern in Farbe kann man die enorme Komplexität eines solchen neuronalen Netzes nur erahnen. Eine eindrucksvolle Simulation in die Funktionsweise bot der in dieser Arbeit beschriebene Neural-Network-Playground von Google.

Weiterhin wurde umfangreich beschrieben wie neuronale Netze trainiert werden. Das Training stellt eine wichtige Grundvoraussetzung dar. Erst nachdem das neuronale Netz mit Trainingsdaten gefüttert wurde kann es danach in der Lage sein völlig neue aber ähnliche Daten zu verarbeiten. Es fiel der Begriff der gelabelten Datensätze. Nimmt man an dem neuronalen Netz wird ein Bild übergeben, so wird das neuronale Netz einen Ausgangswert berechnen. Ist dann der korrekte Ausgabewert von vornherein bekannt, so kann die Abweichung der Ist- und Sollwerte (die Fehlerfunktion) erfolgen. Auf Grundlage dessen wird das neuronale Netz mithilfe von Trainingsalgorithmen die Gewichtungen anpassen und beim nächsten Trainingsbild ein klein wenig besser sein als vorher. Wiederholt man das für den gesamten Trainingsdatensatz so wird das neuronale Netz am Ende in der Lage sein eine Aussage zu treffen. Inwieweit sich diese Aussage als wahr erweist kann im Anschluss mithilfe von Testdaten festgestellt werden. Es wurden die wichtigsten Lernarten beschrieben und der Begriff des Overfittings geklärt.

Die wichtigsten Lernalgorithmen wurden in ihrer Funktionsweise mathematisch dargelegt. Auf die Backpropagation bauen die meisten fortgeschrittenen Trainingsmethoden auf. Es geht dabei um die Lokalisierung des globalen Minimums der Verlustfunktion mithilfe des Gradientenabstiegsverfahrens.

Im weiteren Verlauf wurden die wichtigsten Netzwerkarchitekturen beschrieben. Bei den Feedforward-Netzen sind die einzelnen Neuronen in einer Schicht mit allen nachfolgenden Neuronen verbunden. Die Eingangsinformationen propagieren nur vorwärts durch das Netz. Einschichtige oder mehrschichtige Feedforward-Netze eignen sich für viele einfache Problemlösungen. Mit ihnen lassen sich logische Funktionen, die Erkennung von Mustern und Robotersteuerungen realisieren. In rekurrenten Netzen hingegen werden Ausgaben innerhalb des Modells geschaffen, die auch an Neuronen aus vorherigen Schichten oder an das ausgehende Neuron selbst gerichtet sind. So entsteht im einem Recurrent Neural Network eine Art Gedächtnis, denn vorherige Eingaben können die Ausgabe auch beeinflussen. Dies macht sie zu einer beliebten Topologie für die Sprachverarbeitung. Convolutional Neural Networks spielen eine wichtige Rolle bei der Bildverarbeitung und wurden in dieser Arbeit tiefgehend betrachtet. Diese gefalteten Netzwerke beeinflussen das Eingangsbild in einer Weise, dass es einem nachfolgenden vollständig verbundenen Netz zugeführt werden kann. Dabei werden die unwesentlichen Bildinformationen nicht übernommen, sondern nur die für die Klassifizierung wichtigen. Erstaunliche Ergebnisse liefern die sogenannten Generative Adversarial Networks. Dabei steht ein Datenlieferant, der Generator, in einem ständigen Wettbewerb zu Datenverarbeiter, dem Diskriminator. Es wurde dargelegt wie diese Konkurrenz täuschend echte Bilder erzeugen kann und welche Probleme damit einhergehen. Autoencoder Netze kodieren die Eingaben zunächst bevor sie dann wieder dekodiert werden. Dies führt dazu, dass das Rauschen in Tonaufnahmen entfernt werden kann. Die besondere Bedeutung von Transformer Netzen in der natürlichen Sprachverarbeitung wurde dargelegt. Darin spielen die Multi-Head Attention Schichten eine sehr wichtige Rolle. Mit ihrer Hilfe ist es möglich die einzelnen Wörter in einem Satz in Beziehung zueinander zu setzen und so eine kontextreiche Repräsentation zu erhalten.

Den Abschluss dieser Arbeit bildeten die Anwendungsbeispiele. Konkret ging es dabei um die Erstellung von neuronalen Netzen, die sich eignen Eingangsbilder zu klassifizieren. Es wurden jeweils die theoretischen Grundlagen betrachtet bevor die beiden Netze in PyTorch und in TensorFlow programmiert und ausführlich beschrieben wurden. Zum einen ging es dabei um den klassischen Fall der Handschrifterkennung mit dem MNIST-Datensatz. Diese Anwendung wird in der Literatur häufig bei der Einführung in neuronale Netze beschrieben. Es geht dabei um die Einordnung von handgeschriebenen Ziffern in Klassen. Aufgrund der Vielzahl an Trainings- und Testdaten ist das Modell zuverlässig in der Lage auch neue Ziffern einzuordnen. Das zweite Beispiel kommt auf einer Gurkenfarm in Japan zum Einsatz. Dort werden die Gurken fotografiert und in Klassen eingeordnet. Der entsprechende Programmcode wurde dargestellt und beschrieben. Die beiden Beispiele für die natürliche Sprachverarbeitung wurden aufgezeigt. Dabei spielt DeepL eine wichtige Rolle bei Übersetzungsaufgaben während ChatGPT für die Texterstellung und der Interaktion mit dem Benutzer entwickelt wurde. Beide dieser fortschrittlichen Systeme basieren auf neuronalen Netzen in Transformer-Architekturen.

Die Zukunft im Bereich der künstlichen Intelligenz sieht äußerst vielversprechend aus. Mit der Entwicklung von immer besseren Modellen, Architekturen und Lernalgorithmen wird die Leistungsfähigkeit von neuronalen Netzen immer weiter verbessert und die Anwendungsbereiche erweitert. Im Bereich der Medizin werden schon heute DNA-Sequenzmuster mit der Hilfe von KI aufgedeckt und liefern so ein tieferes Verständnis in die Regulation von Genen. In der Produktion finden neuronale Netze Anwendung, um die Abläufe reibungsloser und schneller zu gestalten. Im Verkehr könnten automatisch Ampelphasen und befahrbare Spuren so manipuliert werden, dass so wenig Staus wie möglich entstehen. Es lässt sich wohl für jeden Bereich im Leben eine geeignete Anwendung für KI finden und es werden in Zukunft wohl immer mehr dazukommen.

Häufig genannte Probleme in Bezug auf neuronale Netze ist der Mangel an Trainingsdaten, die Schwierigkeit des Trainings und der Bedarf von erheblichen Rechenressourcen. Zumindest die Rechenkapazität wird sich wohl durch die Verwendung fortschrittlicher Hardware in Zukunft signifikant verbessern. Durch die Verwendung von leistungsfähigeren Prozessoren oder speziellen KI-Chips wird es möglich sein die Verarbeitungsgeschwindigkeit von neuronalen Netzen zu steigern. Dies ermöglicht ein besseres Training und komplexere Modelle. Vor allem die Kombination von KI und Quantencomputern könnte zu bahnbrechenden Fortschritten in diesem Bereich führen. Werden neuronale Netze durch die enorm beschleunigten Berechnungen durch Quantenprozessoren trainiert und betrieben ergeben sich ganz sicher bisher ungeahnte Möglichkeiten. Durch den Einsatz von Quantum Neural Networks könnte es zum Beispiel möglich sein chemische Reaktionen zu simulieren oder molekulare Strukturen zu erstellen. Es könnte das Verhalten von Materialien auf atomarer Ebene simuliert, um neuartige Materialien zu entwerfen oder durch die Analyse von Finanzdaten Vorhersagen für Marktbewegungen getroffen werden.

Genau wie die Generative Adversarial Networks schon jetzt beeindruckende Ergebnisse liefern, werden die Quantum Neural Networks dies wohl noch überbieten können. KI wird zweifellos in den nächsten Jahren immer fortschrittlicher werden. Dabei stellen sich eine Reihe von ethischen Fragen und Herausforderungen die es parallel zum Fortschritt gilt zu beantworten. Werden KI's in der Lage sein Verschlüsselungsalgorithmen zu brechen und damit sensible Daten zu gefährden? Wie können die Ergebnisse nachvollziehbar gemacht werden? Wie wird man mit Auswirkungen auf die Arbeitswelt umgehen, wenn KI Arbeitsplätze auflöst? Wie kann man Diskriminierungen von Menschen durch das Modell vermeiden? Welche Auswirkungen wird KI auf die Gesellschaft haben? Wer ist verantwortlich für die Entscheidungen die KI's treffen? Wie kann man Missbräuche verhindern? Werden KI's auch Rechte bekommen? Wie garantiert man die Berücksichtigung von menschlichen Rechten durch KI's? Könnten emotionslose KI's nicht bessere Entscheidungen als der Mensch treffen? Werden es KI's ermöglichen ein besseres Miteinander der Menschen auf dieser Welt zu erreichen?

Zweifelsohne hat die Publikation des KI-Sprachassistenten von OpenAI schon jetzt dafür gesorgt, dass sich Menschen zu sehr auf KI's verlassen. Schon mit der Einführung der ersten Taschenrechner schien die Fähigkeit des Kopfrechnens der Menschen in den letzten Jahrzehnten stetig abzunehmen. Nun wird die Erstellung von Texten, was bisher nur Menschen bestimmt war, durch KI's „auf's Korn genommen“. Es stellt sich die Frage ob das einen Segen oder Fluch darstellt. Ohne Zweifel haben Taschenrechner das Leben der Menschen verbessert und dieses Potential besitzen auch KI's. Welche Aufgaben werden den Menschen in Zukunft abgenommen?

Bleibt zu sagen, dass der Einsatz von neuronalen Netzen ein beeindruckendes Forschungsgebiet mit vielen Möglichkeiten aber auch Problemen darstellt. Trotz der besonderen Zukunftsaussichten sollte es aber im Interesse eines jeden Menschen sein, den eigenen Kopf nicht zu vernachlässigen und ein Leben lang zu lernen. Nur der Mensch kann Innovationen entwickeln und dafür ist selbstbestimmtes Denken erforderlich.

Das unabdingbare Ziel sollte in der Vereinigung der exzellenten kombinatorischen Fähigkeiten von künstlichen Intelligenzen und dem emotionalen Verständnis und der ethischen Intuition des Menschen liegen.

Quellenverzeichnis

- [1] BR Bayern 2, Thema: das Gehirn, URL:
<https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/mensch-natur-umwelt/gehirn-gedanke102.html> (Zugriff: 10.07.2023)
- [2] Youtube-Kanal Florian Dalwigk; Video-URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=lp1a2JHdt3E&t=414s> (Zugriff: 10.07.2023)
- [3] „Neuronale Netze Grundlagen Anwendungen Beispiele“, Werner Kinnebrok, 2. Auflage, R. Oldenburg Verlag GmbH München, ISBN 3-22947-8
- [4] Yumpu.com, Axon Dendrite Cell Body Neuron (Nerve cell) Anatomy Synapse, URL:
<https://www.yumpu.com/en/document/view/33756198/axon-dendrite-cell-body-neuron-nerve-cell-anatomy-synapse> (Zugriff: 10.07.2023)
- [5] v7labs.com, activation functions in neural networks, Pragati Baheti, URL:
<https://www.v7labs.com/blog/neural-networks-activation-functions> (Zugriff: 10.07.2023)
- [6] artemoppermann.com, Aktivierungsfunktionen in neuronalen Netzen: Sigmoid, tanh, ReLU, von Artem Oppermann, URL: <https://artemoppermann.com/de/aktivierungsfunktionen/> (Zugriff: 10.07.2023)
- [7] turing.com, „What Is the Necessity of Bias in Neural Networks?“ URL:
<https://www.turing.com/kb/necessity-of-bias-in-neural-networks> (Zugriff: 11.07.2023)
- [8] adesso.de, Sascha Windisch, URL: <https://www.adesso.de/de/news/blog/intelligenz-vererben-mit-genetischen-algorithmen-kuenstliche-neuronale-netze-trainieren.jsp> (Zugriff:11.07.2023)
- [9] Microsoft.com, „Wie lernen neuronale Netze?“, Frank La La, URL:
<https://learn.microsoft.com/de-de/archive/msdn-magazine/2019/april/artificially-intelligent-how-do-neural-networks-learn> (Zugriff: 11.07.2023)
- [10] „Neuronale Netze kompakt – vom Perzeptron zum Deep Learning“, Springer Vieweg Verlag, Daniel Sonnet, ISBN 978-3-658-29080-1, Abbildung 2.15
- [11] MDPI.com, „A Survey of Handwritten Character Recognition with MNIST and EMNIST“, Alejandro Baldominos, URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/9/15/3169> (Zugriff:12.07.2023)
- [12] https://tunlovesk.xyz/product_details/24811461.html (Zugriff: 13.07.2023)
- [13] TU Dresden, URL: https://methpsy.elearning.psych.tu-dresden.de/mediawiki/index.php/Fehleroberfl%C3%A4che,_lokale_und_globale_Minima (Zugriff: 13.07.2023)
- [14] wikipedia.de „Rekurrente neuronale Netze“, URL:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rekurrentes_neuronales_Netz (Zugriff 18.07.2023)
- [15] Google.com, “How a Japanese cucumber farmer is using deep learning and TensorFlow”, vom 31.08.2016, URL: <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/how-a->

Quellenverzeichnis

- japanese-cucumber-farmer-is-using-deep-learning-and-tensorflow?hl=en (Zugriff: 18.07.2023)
- [16] SaturnCloud.io, “A Comprehensive Guide to Convolutional Neural Networks — the ELI5 way“ von Sumit Saha, 15.12.2018, URL: <https://saturncloud.io/blog/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way/> (Zugriff: 18.07.2023)
- [17] URL: <https://towardsdatascience.com/softmax-activation-function-explained-a7e1bc3ad60> (Zugriff 19.07.2023)
- [18] wikipedia.org, „Lighthill-Report“, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthill_report (Zugriff: 19.07.2023)
- [19] Generiert auf: <https://this-person-does-not-exist.com/en> (Zugriff 20.07.2023)
- [20] wikipedia.org, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Generative_Adversarial_Networks (Zugriff 20.07.2023)
- [21] Google.com, URL: https://developers.google.com/machine-learning/gan/gan_structure?hl=de (Zugriff 20.07.2023)
- [22] “CXAI: Explaining Convolutional Neural Networks for Medical Imaging Diagnostic“, Autor: Zakaria Rguibi, URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/11/1775> (Zugriff: 20.07.2023)
- [23] YouTube-Kanal Udo Würtz, Video „Wie geht KI?“ URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OV0KXyYpEZY&t=160s> (Zugriff 20.07.2023)
- [24] Google TensorFlow-Playground.org
- [25] YouTube-Kanal Udo Würtz, Video „CNNs Convolutional Neural Networks Basiswissen“ URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OV0KXyYpEZY&t=161s> (Zugriff: 20.07.2023)
- [26] wikipedia.org, „künstliche neuronale Netze“, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliches_neuronales_Netz#Klassen_und_Typen_von_KNN (Zugriff 21.07.2023)
- [27] wikipedia.org, “Long short-term memory“, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Long_short-term_memory (Zugriff 17.08.2023)
- [28] wikipedia.org, “Autoencoder“, URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Autoencoder> (Zugriff: 17.08.2023)
- [29] wikipedia.org, „Transformer (Maschinelles Lernen)“, URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Transformer_\(Maschinelles_Lernen\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Transformer_(Maschinelles_Lernen)) (Zugriff 17.08.2023)
- [30] heise.de, „Maschinelle Übersetzer: DeepL macht Google Translate Konkurrenz“, 29.08.2017, Autor: Pina Merkert, URL: <https://www.heise.de/news/Maschinelle-Uebersetzer-DeepL-macht-Google-Translate-Konkurrenz-3813882.html> (Zugriff: 17.08.2023)
- [31] wikipedia.org, „Attention (machine learning)“, URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Attention_\(machine_learning\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Attention_(machine_learning)) (Zugriff 18.08.2023)

Abbildungsverzeichnis

Kapitel 1:

Abbildung 1.1: Übersicht über die Begriffe in der KI, Quelle [2] 2

Kapitel 2:

Abbildung 2.1: Aufbau eines Neurons (Nervenzelle) im Gehirn, Quelle [4].....5
Abbildung 2.2: Mathematisches Modell eines Neurons - das Perzeptron, Quelle [5].....6
Abbildung 2.3: Darstellung des Graphen der Sigmoid-Aktivierungsfunktion, Quelle [6].....7
Abbildung 2.4: Darstellung des Graphen der Tangens-Hyperbolicus-Aktivierungsfunktion, Quelle [6].....8
Abbildung 2.5: Darstellung des Graphen der ReLU-Aktivierungsfunktion, Quelle [6].....9
Abbildung 2.6: Darstellung des Graphen der Leaky-ReLU-Aktivierungsfunktion, Quelle [6].....10
Abbildung 2.7: Prinzip der Softmax-Aktivierungsfunktion, Quelle [17].....11

Kapitel 3:

Abbildung 3.1: Darstellung eines einfachen neuronalen Netzes, Quelle [8].....12
Abbildung 3.2: Übersicht über die Kategorisierung, Quelle [25].....13
Abbildung 3.3: Zuteilung der Neuronenwerte anhand der Graustufen, Quelle [25].....13
Abbildung 3.4: Berechnung des Neuronenwertes, Quelle [25].....14
Abbildung 3.5: Anwendung der TanH-Aktivierungsfunktion, Quelle [25].....14
Abbildung 3.6: Berechnung des Neuronenwertes, mit TanH-Aktivierungsfunktion, Quelle [25].....15
Abbildung 3.7: Vollständige erste versteckte Schicht nach den Eingangsneuronen, Quelle [25].....15
Abbildung 3.8: Darstellung über welche Informationen die Neuronen verfügen, Quelle [25].....16
Abbildung 3.9: Weitere versteckte Schicht (2nd hidden layer) mit Informationen, Quelle [25].....16
Abbildung 3.10: Komplettes neuronales Netzwerk für die Kategorisierung, Quelle [25].....17
Abbildung 3.11: Ergebnis des nach dem Durchlauf des ersten Bildes, Quelle [25].....18
Abbildung 3.12: Oberfläche des TensorFlow-Playgrounds von Google, Quelle [24].....19
Abbildung 3.13: Oberfläche des TensorFlow-Playgrounds nach dem Trainingsdurchlauf, Quelle [24].....21
Abbildung 3.14: Der Fehler in Abhängigkeit der Gewichtungen, Quelle [10].....27
Abbildung 3.15: Komplexer Verlauf der Fehlerfunktion, Quelle [13].....29
Abbildung 3.16: Einschichtiges neuronales Netz, Quelle [26].....30
Abbildung 3.17: Mehrschichtiges neuronales Netz, Quelle [26].....30
Abbildung 3.18: Rekurrentes neuronales Netz, Quelle [14].....31
Abbildung 3.19: Prinzip der Berechnung bei einem Faltungsnetz, Quelle [25].....33
Abbildung 3.20: Entstehung der Feature-Map, Quelle [25].....34
Abbildung 3.21: Prinzip des Max-Poolings, Quelle [25].....34
Abbildung 3.22: Vollständig durchgeführtes Max-Pooling, Quelle [25].....35
Abbildung 3.23: Komplettes Faltungsnetzwerk, Quelle [22].....35
Abbildung 3.24: Ein durch GAN generiertes Bild, Quelle [19].....36
Abbildung 3.25: Netzwerkarchitektur eines GAN's, Quelle [21].....37
Abbildung 3.26: Schema eines Autoencoder Netzwerkes, Quelle [28].....38
Abbildung 3.27: Modellarchitektur eines Transformer Netzes, Quelle [29].....39
Abbildung 3.28: Aufmerksamkeitsmatrix für einen Beispielsatz, Quelle [31].....40

Kapitel 4:

Abbildung 4.1: Beispielhafter Inhalt des MNIST-Datensatzes, Quelle [11].....41

Abbildung 4.2: Theoretische Netzwerkarchitektur des neuronalen Netzes für die Handschrifterkennung.....42

Abbildung 4.3: Darstellung von Tensoren in verschiedenen Dimensionalitäten, Quelle [12].....44

Abbildung 4.4: PyTorch-Programmcode, Importanweisungen.....45

Abbildung 4.5: PyTorch-Programmcode, Transformationssequenz für den MNIST-Datensatz.....45

Abbildung 4.6: PyTorch-Programmcode, Herunterladen des MNIST-Datensatzes.....45

Abbildung 4.7: PyTorch-Programmcode, Definition der Netzwerkarchitektur.....46

Abbildung 4.8: PyTorch-Programmcode, Initialisierung des Modells und laden des Adam-Optimierers.....47

Abbildung 4.9: PyTorch-Programmcode, Definition der Funktion zum Trainieren des Modells.....48

Abbildung 4.10: Beispielhafte Ausgabe des PyTorch-Programmcodes aus den Zeilen 46 bis 49.....48

Abbildung 4.11: PyTorch-Programmcode, Definition der Funktion zur Evaluierung des Modells.....49

Abbildung 4.12: Beispielhafte Ausgabe des PyTorch-Programmcodes aus den Zeilen 63 bis 65.....49

Abbildung 4.13: PyTorch-Programmcode, Erstellung des Trainings- und Testdatenloader.....50

Abbildung 4.14: PyTorch-Programmcode, Auswertung der Trainings- und Testdaten.....50

Abbildung 4.15: Grundsätzliche Funktionsweise der Sortieranlage [15].....51

Abbildung 4.16: Aufbau des Faltungsnetzes für die Klassifizierung der Gurken, Quelle [16].....52

Abbildung 4.17: TensorFlow-Programmcode, Importanweisungen.....53

Abbildung 4.18: TensorFlow-Programmcode, Normalisierung, One-Hot-Encoding.....53

Abbildung 4.19: TensorFlow-Programmcode, Definition der Netzwerkarchitektur als Faltungsnetz.....54

Abbildung 4.20: TensorFlow-Programmcode, Kompilieren des Modells.....54

Abbildung 4.21: TensorFlow-Programmcode, Starten des Trainings auf den Trainingsdaten.....55

Abbildung 4.22: TensorFlow-Programmcode, Evaluierung des Modells auf den Testdaten.....55

Abbildung 4.23: Beispielhafte Ausgabe des TensorFlow-Programmcodes aus der Zeile 47.....55